

ESCUELA DE POSTGRADOS

**MAESTRÍA EN GERENCIA
DE INSTITUCIONES DE SALUD**

PROYECTO DE TITULACIÓN

Evaluación de la calidad de atención y satisfacción
del paciente en el servicio de cirugía general del
Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

TUTORES

MBA. Galo Wenseslao Chávez Chimbo
MGH. Ricardo Heriberto Andrade Pineiros

AUTOR

Od. Edwin Alberto Silva Peláez

AÑO

2024

I. RESUMEN

Este proyecto propone una metodología de investigación mixta que integra enfoques cuantitativos y cualitativos para examinar la calidad del servicio de cirugía general y el nivel de satisfacción del paciente en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez.

El aspecto cuantitativo se ocupará de recoger y analizar datos numéricos, como las tasas de éxito del tratamiento, los tiempos de espera y el número de reingresos al hospital.

El aspecto cualitativo se enfocará en las vivencias y percepciones de los pacientes, obtenidas a través de entrevistas y grupos de discusión.

Palabras claves: proyecto, titulación, calidad, servicio, salud, cirugía, hospital, mejora, Quito, Ecuador, MSP, Ministerio de Salud Pública, Pablo Arturo Suárez, percepción, satisfacción, atención.

II. ABSTRACT

This project proposes a mixed research methodology that integrates quantitative and qualitative approaches to examine the service quality and level of patient satisfaction at the Provincial General Hospital Pablo Arturo Suárez.

The quantitative aspect will involve collecting and analyzing numerical data, such as treatment success rates, waiting times, and the number of hospital readmissions.

The qualitative aspect will focus on the experiences and perceptions of patients, obtained through interviews and focus groups.

Keywords: project, qualification, quality, service, health, surgery, hospital, improvement, Quito, Ecuador, MSP, Ministry of Public Health, Pablo Arturo Suárez, perception, satisfaction, attention.

III. AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de llevar a cabo este estudio titulado “Evaluación de la calidad de atención y satisfacción del paciente en el servicio de cirugía general del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez”. Este trabajo representa el esfuerzo conjunto con dicho hospital, y no puedo dejar de expresar mi profundo agradecimiento por formar parte fundamental en este proceso.

En primer lugar, quiero agradecer a mi madre, Marianita Peláez, por su apoyo inquebrantable y su inspiración constante. Asimismo, deseo expresar mi gratitud a la Universidad de las Américas por brindarme una educación integral y por fomentar mi pasión por la gestión en salud. Los conocimientos adquiridos en esta institución han sido fundamentales para llevar a cabo esta investigación.

No puedo dejar de mencionar a mi difunto abuelito, Luis Peláez, cuyo legado en cuanto al compromiso con el servicio a la comunidad y su fuerte anhelo de obtener atenciones médicas de excelencia, han sido la mayor y constante fuente de inspiración para plantear cambios en la gestión sanitaria.

Finalmente, quiero agradecer al Ministerio de Salud Pública por su compromiso incansable con el cambio de cultura organizacional y por su apoyo a proyectos como este. Su visión y compromiso son fundamentales para mejorar la calidad de atención sanitaria en nuestro país.

En resumen, este trabajo no habría sido posible sin la colaboración y el apoyo de estas personas e instituciones. A todos ellos, ¡mil gracias!

Atentamente,

Edwin Silva Peláez
Maestría en Gerencia de Instituciones de Salud
Universidad de las Américas

IV. ÍNDICE DE CONTENIDO

I. RESUMEN.....	2
II. ABSTRACT	3
III. AGRADECIMIENTO	4
IV. ÍNDICE DE CONTENIDO	5
V. ÍNDICE DE TABLAS	7
VI. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	8
1. INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO I.....	10
2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
2.1. Análisis ambiental situacional	10
2.1.1. Análisis de la situación actual de la gestión gerencial.....	11
2.1.2. Estructura administrativa, financiera y operativa.....	11
2.1.2.1. Oferta y demanda de servicios	12
2.1.2.2. Análisis geoespacial y geopolíticos.....	13
2.1.2.3. Oferta de servicios.....	14
2.1.2.4. Población atendida	14
2.1.2.5. Demanda de servicios insatisfecha.....	15
2.1.3. Planteamiento del problema.....	16
2.1.4. Justificación del planteamiento del problema	16
2.1.4.1. Objetivo general	17
2.1.4.2. Objetivos específicos.....	17
2.1.4.3. Oportunidades de mejora	18
2.1.4.4. Tabla 1 - Alternativas de solución propuestas	19
CAPÍTULO II.....	20
3. JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA CUALITATIVA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20
3.1. Modalidad de investigación.....	20
3.1.1. Análisis cuantitativo.....	20
3.2. Tipo de investigación	21
3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación.....	22
3.4. Grupo focal.....	23
3.5. Análisis de datos cuantitativos.....	23
3.5.1. Análisis cualitativo de las respuestas obtenidas	51
3.6. Diagnóstico de servicios, recursos y capacidades funcionales en la unidad de salud	51

3.6.1.	Gestión gerencial de la dirección	52
3.6.2.	Gestión estratégica de comunicación (marketing)	55
3.6.3.	Gestión administrativa y de recursos humanos.....	55
3.6.4.	Gestión financiera.....	56
3.6.5.	Gestión operativa de planificación, abastecimiento y logística.....	56
3.6.6.	Gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones.....	56
3.6.7.	Gestión de la calidad de los servicios asistenciales	56
CAPÍTULO III.....		58
4.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN: FORMULACIÓN PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL	58
4.1.	Planeamiento estratégico	58
4.1.1.	Análisis de la industria de servicios de salud (M. Porter).....	59
4.1.2.	Matriz FODA	60
4.1.3.	Ilustración 35 - Cadena de valor de la institución	61
4.1.4.	Planificación estratégica.....	61
4.1.4.1.	Misión	61
4.1.4.2.	Visión	61
4.1.4.3.	Valores	62
4.1.4.4.	Objetivos institucionales.....	62
4.1.4.5.	Principios éticos	62
4.1.4.6.	Políticas	62
4.2.	Plan de gestión gerencial.....	62
4.2.1.	Gestión gerencial	62
4.2.1.1.	Ejecución de planes de desarrollo institucional	63
CAPÍTULO IV		65
5.	EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN GERENCIAL ...	65
5.1.	Limitaciones o restricciones en la gestión gerencial.....	65
5.2.	Conclusiones	66
5.3.	Recomendaciones	67
6.	GLOSARIO.....	68
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	69
ANEXOS.....		71

V. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Alternativas de solución propuestas	19
Tabla 2 - Análisis cuantitativo para la selección de la muestra	21
Tabla 3 - Escalas empleadas en las encuestas.....	23
Tabla 4 - Descripción de variables y formatos	23
Tabla 5 - Análisis cuantitativo - Variable “sexo_gen”.....	27
Tabla 6 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_imp”.....	27
Tabla 7 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_cal” en sus dos momentos	28
Tabla 8 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_imp”.....	30
Tabla 9 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_cal” en sus dos momentos	31
Tabla 10 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_min” en sus dos momentos	32
Tabla 11 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_imp”.....	34
Tabla 12 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_cal” en sus dos momentos	35
Tabla 13 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_imp”.....	36
Tabla 14 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_cal” en sus dos momentos	37
Tabla 15 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_imp”.....	39
Tabla 16 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_cal” en sus dos momentos	40
Tabla 17 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_imp”.....	41
Tabla 18 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_cal” en sus dos momentos	42
Tabla 19 - Análisis cuantitativo - Variable “privac_cal” en sus dos momentos	44
Tabla 20 - Análisis cuantitativo - Variable “identif” en sus dos momentos.....	45
Tabla 21 - Análisis cuantitativo - Variable “recomen” en sus dos momentos.....	47
Tabla 22 - Análisis cuantitativo - Variable “aliment” en sus dos momentos.....	48
Tabla 23 - Análisis cuantitativo - Variable “lencer” en sus dos momentos.....	50
Tabla 24 - Actividades propuestas en el desarrollo del presente trabajo	64
Tabla 25 - Planificación del monitoreo de las actividades propuestas	65

VI. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Análisis cuantitativo - Variable “sexo_gen”	27
Ilustración 2 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_imp”	28
Ilustración 3 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_cal” en su 1er momento	29
Ilustración 4 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_cal” en su 2do momento	29
Ilustración 5 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_imp”	30
Ilustración 6 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_cal” en su 1er momento	31
Ilustración 7 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_cal” en su 2do momento	32
Ilustración 8 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_min” en su 1er momento	33
Ilustración 9 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_min” en su 2do momento	33
Ilustración 10 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_imp”	34
Ilustración 11 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_cal” en su 1er momento	35
Ilustración 12 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_cal” en su 2do momento	36
Ilustración 13 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_imp”	37
Ilustración 14 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_cal” en su 1er momento	38
Ilustración 15 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_cal” en su 2do momento	38
Ilustración 16 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_imp”	39
Ilustración 17 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_cal” en su 1er momento	40
Ilustración 18 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_cal” en su 2do momento	41
Ilustración 19 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_imp”	42
Ilustración 20 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_cal” en su 1er momento	43
Ilustración 21 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_cal” en su 2do momento	43
Ilustración 22 - Análisis cuantitativo - Variable “privac_cal” en su 1er momento	44
Ilustración 23 - Análisis cuantitativo - Variable “privac_cal” en su 2do momento	45
Ilustración 24 - Análisis cuantitativo - Variable “identif” en su 1er momento	46
Ilustración 25 - Análisis cuantitativo - Variable “identif” en su 2do momento	46
Ilustración 26 - Análisis cuantitativo - Variable “recomen” en su 1er momento	47
Ilustración 27 - Análisis cuantitativo - Variable “recomen” en su 2do momento	48
Ilustración 28 - Análisis cuantitativo - Variable “aliment” en su 1er momento	49
Ilustración 29 - Análisis cuantitativo - Variable “aliment” en su 2do momento	49
Ilustración 30 - Análisis cuantitativo - Variable “lencer” en su 1er momento	50
Ilustración 31 - Análisis cuantitativo - Variable “lencer” en su 2do momento	51
Ilustración 32 - Esquema de la estructura gerencial vertical	53
Ilustración 33 - Estructura orgánica vertical	54
Ilustración 34 - Estructura de procesos organizacionales	55
Ilustración 35 - Cadena de valor de la institución	61

1. INTRODUCCIÓN

En el periodo 2009-2013, el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Salud Pública (MSP), se trazó como objetivo en el marco del Fortalecimiento del Régimen de Aseguramiento en Salud, mejorar la satisfacción de los usuarios con los servicios prestados. Para ello, se planificó un incremento anual del 5 % en la satisfacción hasta alcanzar el 45 % de los usuarios satisfechos con los servicios de salud. Para 2024 se ha propuesto una meta de un 75 % de satisfacción.

El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, distinguido por sus recursos humanos y tecnológicos, también busca formas de estandarizar, controlar y mejorar los servicios ofrecidos a la población que atiende. Consecuentemente, la institución aspira a implementar procesos de gestión de calidad interesados en mejorar continuamente su eficiencia, eficacia, efectividad, oportunidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.

Así, ha puesto en marcha estrategias para mejorar la calidad de los servicios asistenciales, incluyendo varios métodos para explicar posibles eventos adversos, para promover la denuncia voluntaria y enfatizar que la identificación y análisis de estos eventos debe llevar a la adopción de planes de acción correctivos, independiente de la identificación o culpabilidad de los involucrados.

Ha habido un creciente reconocimiento y adopción entre los hospitales de la importancia de tomar en cuenta la retroalimentación del paciente en sus políticas y estrategias para mejorar la calidad de atención. Los pacientes constituyen una fuente primordial de información sobre las experiencias relacionadas con la calidad de atención recibida y son recursos importantes para determinar de forma más precisa los elementos auditables que representan dicha calidad. Desde distintos estamentos institucionales, dos entidades están interesadas en conocer la percepción, expectativas y necesidades del paciente respecto a la atención recibida en los servicios asistenciales.

CAPÍTULO I

2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Aunque el abordaje metodológico cuantitativo se fundamenta en el levantamiento y procesamiento de la información estadística de las diferentes fuentes atinentes al objetivo planteado (incidencia, morbilidad, uso de recursos, utilización, resolutivez, evolución) y en los datos obtenidos de las encuestas de satisfacción, es necesario también insertarse en la operativización del modelo de análisis, partiendo de las hipótesis del estado actual de los procesos y servicios. Para ello, es necesario también el abordaje metodológico cualitativo, partiendo de validación y análisis del diagnóstico rápido actual. En el hospital, la valoración general de la calidad de atención por parte del usuario (satisfacción), en su dimensión funcional depende del proceso de admisión, que dependerá íntimamente de la calidad en escala de elementos de ambiente como la higiene, y del confort, la privacidad y la calidez.

En los 20 años de existencia del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez (HPAS) y hasta su conformación como una Entidad Operativa Desconcentrada (EOD), no se valoró externa formalmente la calidad de la atención. Además, no se consideraba la “voz del paciente” como un mecanismo relevante para el aseguramiento o mejoramiento de la calidad del servicio. La información aquí presentada servirá de insumo para el mejoramiento continuo de la calidad, como parte de los procesos incluidos en el nuevo organigrama. El abordaje del problema requiere un enfoque metodológico, que contempla una evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la base de un modelo conceptual que integra diferentes perspectivas (tiempos, suministro, capacidades, calidez y resultados).

2.1. Análisis ambiental situacional

Toda valoración de la calidad implica al menos un procedimiento de medición y contraste. Un análisis de calidad exitoso se fundamenta en la elección de un conjunto armonizado de mediciones y la interpretación certera y el empleo eficaz de los hallazgos. Los conceptos de calidad y satisfacción del paciente respecto a los servicios hospitalarios han sido un tema crucial tanto para los proveedores de servicios como para los investigadores, debido principalmente a la relación de causa-efecto que existe entre la calidad percibida y la lealtad del paciente hacia su hospital. El progreso en herramientas y estrategias en la investigación de mercados ha dado lugar a la creación

de escalas y parámetros de medición; no obstante, la relación de causa-efecto no es un concepto revolucionario, toda vez que Alam y Haq ya lo identificaban al nivel del análisis realizado en la investigación.

En el entorno actual se ha generado la idea extendida de proporcionar un servicio de calidad, por la que hay que disponer de herramientas que permitan el equilibrio entre el conocimiento científico y la percepción individual subjetiva. El objetivo de la atención es garantizar la satisfacción del usuario. Donabedian propuso un enfoque más equilibrado en 2014. Esta evaluación es un proceso meditado, organizado y estructurado, centrado en los resultados estipulados y fundamentado en información previamente aprobada. Es un proceso continuo, que busca garantizar el mejoramiento del contexto de la calidad asistencial de los usuarios del servicio.

2.1.1. Análisis de la situación actual de la gestión gerencial

La entrega de servicios en dos clases de hospitales es uno de los principales factores desencadenantes. El mejoramiento de la gerencia del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez involucra la transformación de su estructura organizativa, lo cual permitirá la implementación de un esquema gerencial redefinido. Este nuevo modelo aspira a cumplir con los requisitos de eficiencia, eficacia, productividad, competitividad y un enfoque centrado en el usuario. Para lograrlo, se ha establecido una estructura funcional renovada que abarca gerencias del nivel zonal y local adecuadas. Estas gerencias integrarán equipos técnicos formados por profesionales capacitados en diversas áreas de intervención: gestión hospitalaria, desarrollo organizacional, epidemiología, planificación financiera y auditoría. Esta será la nueva estructura organizacional diseñada para alinearse con el cambio en la misión institucional y las directrices del Ministerio de Salud Pública. Según las estadísticas publicadas en junio por el Instituto Nacional de Estadísticas, de toda la capacidad instalada en los hospitales públicos, el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez constituye el 3.3 % del total de las camas hospitalarias. Varios estudios de servicio y evaluaciones tipológicas de los hospitales del MSP sugieren que el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez tiene tendencia a prolongar la estancia de los usuarios, excediendo las recomendaciones en distintos procesos y subprocesos.

2.1.2. Estructura administrativa, financiera y operativa

La estructura organizativa del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez se rige bajo la gerencia y dirección asistencial. Básicamente, la gerencia hospitalaria administra y brinda respaldo a todas las áreas mediante los departamentos de recursos humanos,

servicios generales, económicos, almacenamiento, servicios financieros, alojamiento y alimentación. Por otro lado, la dirección asistencial se encarga de la parte médica y de la gestión complementaria, incluyendo medicina interna, anestesiología, emergencias, enfermería y apoyo ambulatorio.

El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez es reconocido como un centro público de cuidado de segundo nivel con operaciones descentralizadas a nivel administrativo y económico. Sus servicios incluyen hospitalización, atención ambulatoria, maternidad y cirugía. Además, cuenta con un área de diagnóstico compuesta por laboratorios clínicos, de patología e imagen.

2.1.2.1. Oferta y demanda de servicios

En el proceso de evaluación de la calidad de atención y satisfacción del paciente, no se hace distinción por género. Es vital garantizar que no existan discrepancias basadas en factores como género y edad para optimizar la atención y los servicios ofrecidos. De la evaluación, se da a entender que el centro de salud no ofrece servicios de cirugía de alta complejidad.

En 2017, al centrarse en procedimientos quirúrgicos de nivel básico o intermedio, se completaron 7 886 consultas de primer contacto y 20 479 consultas de seguimiento en el área de cirugía general. Se entiende que el uso del tiempo del personal médico se centra en la consulta externa, y dado que el servicio de cirugía general no tiene ningún subespecialista, sus intervenciones no se contabilizarán en este examen. Se observó que las condiciones para los pacientes y sus familiares no son ideales, con un ambiente de atención desfavorable, confort insuficiente y descontento con los servicios adicionales, además de una notable ansiedad prequirúrgica.

En relación con los servicios de oncología y servicios adicionales, el hospital no cuenta con estas especialidades, es decir, no se ofrecen tratamientos oncológicos. Para los servicios complementarios, solo se recogen muestras especializadas de lunes a sábado. No se dispone de ningún estudio de diagnóstico por imágenes en las especialidades básicas y hay disponibilidad completa las 24 horas para resolver problemas urgentes.

Hoy en día, el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez es un hospital de mediana complejidad. Posee un área de emergencias, unidades de cuidados

intermedios, actúa como centro receptor de pacientes por referencia de otros centros de salud de menor complejidad del mismo distrito.

2.1.2.2. Análisis geoespacial y geopolíticos

El hospital se encuentra en la región norte de Quito, abarcando la zona central y norte de la provincia de Pichincha y el extremo meridional de la provincia de Imbabura, los núcleos de referencia para las enfermedades quirúrgicas mayores muestran un progreso insuficiente y dispar. El proceso de conurbación del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) forma el enlace geoespacial entre el norte de Pichincha e Imbabura Sur con los hospitales especializados (predominantemente cirugía cardio torácica, cirugía vascular y neurocirugía). En el contexto de esta investigación, estos centros están localizados en el sector centro-sur y proporcionan servicios hospitalarios de alta demanda. Este estancamiento ha precipitado el retroceso de las necesidades de salud de la población, afectando a indicadores territoriales de salud (enfermedades prevenibles, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad maternal por causas directas e indirectas obstétricas, enfermedades prevenibles por vacunación, etc.), creando así un entorno extremadamente negativo en términos de bienestar de la población.

Fuente: Google Maps

Fecha: 2024-12-16

La proximidad a los servicios hospitalarios implica dos factores clave en el modelo de salud vigente en Ecuador: acceso a servicios de atención primaria y secundaria, cuyo adecuado tratamiento y equipamiento evitarán la evolución de la enfermedad hacia

estados más graves que requieran la compra de servicios de salud de otros prestadores sean públicos o privados, y la proximidad a otros hospitales públicos que ofrezcan dichos servicios especializados, ya que ambos elementos son fundamentales para la obtención de traslados en aspectos geográficos, económicos y, sobre todo, médicos (especialmente, en caso de politraumatismo).

2.1.2.3. Oferta de servicios

La provisión de servicios a los usuarios está condicionada por los asuntos identificados. Una oferta de servicios exitosa implica reconocer las necesidades y deseos de los diversos grupos de individuos, sus variadas percepciones y las circunstancias que enmarcan su experiencia de consumo. Recordando que la atención al paciente en centros hospitalarios es una actividad diaria más que un componente crítico. Este proceso de atender es íntimo y personal, y su accesibilidad es específica y quedará limitada a un conjunto preciso y definido de personas.

El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez tiene una dotación normal de 270 camas, de las cuales 241 camas se consideran censables; y de estas, al servicio de cirugía general se destinan 56 camas. En cuanto a los quirófanos, el hospital cuenta con 5 quirófanos y 12 camas para recuperación en el centro quirúrgico. Además, hay otros quirófanos destinados para especialidades como urología y maxilofacial. Existe también una unidad de cuidados intermedios de 5 camas, salas para parturientas y recién nacidos, y servicio de emergencias las 24 horas; todo en un terreno de 1 500 metros cuadrados y un total de 12 000 metros cuadrados de construcción. También dispone de varias áreas de atención especializada como: servicio de medicina transfusional, sala de rayos X, laboratorio de análisis clínicos, farmacia, entre otros.

2.1.2.4. Población atendida

Sin importar los segmentos socioeconómicos de la población, como los factores como la edad, el género, el nivel educativo, la ocupación, los ingresos, la contribución al sistema de seguridad social o privada; se atiende a toda la población. En este contexto, el hospital público representa una plataforma para la atención y tratamiento de pacientes con afecciones agudas y crónicas que agotaron sus alternativas para la curación en el ámbito de salud-enfermedad.

Con su servicio de cirugía general, se atiende a un promedio de 370 pacientes por mes, por lo que hay suficiente alcance teórico para el procesamiento de datos. En la investigación se considera la metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, lo que

permitirá determinar los resultados que se analizan de acuerdo con cada tipo de paciente, llegando al final a un solo constructo.

El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez pertenece al segundo nivel de atención y al tercer nivel de complejidad. Es decir, la atención de los pacientes proviene del primer nivel de atención y de otros hospitales con complejidad inferior. Los pacientes pueden auto-referirse, es decir, acudir directamente para recibir atención por emergencia y recibir tratamiento.

2.1.2.5. Demanda de servicios insatisfecha

El término “Demanda No Satisfecha” (DNS) se aplica a las evaluaciones y planificación sanitaria. El concepto fundamental es sencillo: aquellos servicios que el sistema no brinda, pero que los usuarios desearían obtener si se ofrecieran. La DNS representa la brecha entre la demanda potencial y la oferta efectiva de servicios. Funciona como una herramienta que facilita la visualización y análisis de asuntos relacionados con la calidad del cuidado de la salud, los ingresos, así como los aspectos organizativos y estructurales.

Se puede categorizar la DNS en siete grupos:

- 1) Demanda esencial insatisfecha
- 2) Satisfacción insuficiente
- 3) Satisfacción inadecuada
- 4) Demanda no manifestada que se puede satisfacer
- 5) Demanda no manifestada que no se puede satisfacer
- 6) Demanda manifestada pero no satisfecha
- 7) Demanda manifestada y satisfecha

En Ecuador, pese a los esfuerzos para implementar una reforma integral del sistema de salud, la atención de calidad sigue siendo un desafío (ausencia de validez y oportunidad en cualquier servicio o procedimiento, dificultades en los trámites de derivación, escasez de medicamentos y dispositivos debido a negligencia de la autoridad). Como resultado, los pacientes no ven solución a sus problemas de salud.

Los usuarios pueden expresar su insatisfacción con la atención, pero sus críticas son graves cuando denuncian que no fueron bien atendidos (“me aplicaron una inyección y me expulsaron del hospital”); se ven forzados a buscar otros métodos no oficiales como: médicos privados, farmacias, remedios naturales, entre otros.

El análisis comienza con la justificación de la existencia de la demanda insatisfecha originada por la falta de servicios básicos, llegando a esta conclusión a través de una combinación mecánica de supuestos, cuya certeza es indefinida.

2.1.3. Planteamiento del problema

El presente proyecto de titulación pretende evaluar de manera externalizada e imparcial la calidad de atención y la percepción de satisfacción del usuario en el servicio de cirugía general del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez (HPAS), con el fin de proponer alternativas que contribuyan a una mejora continua del servicio y sus prestaciones.

La preocupación por la calidad de los servicios de salud en general no es un problema nuevo, las referencias de los problemas de calidad en salud hace décadas, relatan problemáticas que hoy persisten. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, en el Ecuador la problemática que existe acerca de salud está relacionada con el desabastecimiento del equipo médico, la mala atención del personal en los servicios de salud, el poco abastecimiento de medicamentos.

Dentro de la red del Sistema Nacional de Salud (SNS), la Estrategia del Buen Trato define cuatro dimensiones del Buen trato, la primera comunicación adecuada con la participación de paciente o familia para brindar información, escuchar sus inquietudes y detectar sus quejas; liderazgo y formación ética basados en valores personales que permita ejercer liderazgo y construir confianza; trabajo en equipo el personal trabaja en forma coordinada para brindar atención segura, oportuna equitativa y humanizada; y el control social ejercido por los pacientes y sus familias a través del cumplimiento de los derechos del buen trato.

2.1.4. Justificación del planteamiento del problema

En el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, se requiere una metodología efectiva para evaluar la percepción de la satisfacción del usuario en el servicio de cirugía general, pues es fundamental en la resolución de los problemas quirúrgicos por los que se internan; siendo uno de los más estigmatizados por dar malas prestaciones.

Este hospital alcanzó estándares de calidad necesarios para acreditarlo por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACCESS); por lo que pregona que tiene el compromiso de ofrecer a los

usuarios y a la sociedad ecuatoriana un servicio acorde a los parámetros de calidad. Sin embargo, no cuenta con un sistema eficaz para la evaluación de la calidad de atención y la percepción de la satisfacción en la resolución de procedimientos y técnicas quirúrgicas. En el área de quirófanos se realizan casi todas las actividades, realizando procedimientos y técnicas, por lo que el éxito o fracaso del tratamiento quirúrgico y la satisfacción de los pacientes dependerá de su recuperación total.

ARBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-12-16

2.1.4.1. Objetivo general

Implementar estrategias que permitan mejorar la percepción de la calidad de atención médica y la percepción de la satisfacción del paciente en el servicio de cirugía general del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez.

2.1.4.2. Objetivos específicos

- Aprovechar las oportunidades de mejora para implementar un nuevo programa de calidad tanto en la calidad de atención médica como en la percepción de la satisfacción del paciente.
- Ejecutar el plan de mejora para la implementación de estrategias basadas en las oportunidades encontradas para mejorar los indicadores de calidad de atención médica y la percepción de la satisfacción del paciente.

2.1.4.3. Oportunidades de mejora

Además de los resultados de este ejercicio, se deben complementar con los factores ya identificados y planteados por los diferentes gerentes, directores asistenciales y coordinadores de servicios, incluyendo también al personal de planta y a los internos rotativos del hospital al final de su labor. Estos factores son los siguientes: infraestructura deficiente, mobiliario y equipamiento insuficientes.

Durante el estudio previo de los indicadores de calidad de atención y satisfacción del paciente que el Ministerio de Salud Pública entregó al Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, se establecen varios puntos críticos en cuanto a la calidad de atención médica brindada y la satisfacción del paciente en los diferentes servicios que se encuentran en el hospital. El análisis de la percepción de calidad e insatisfacción del paciente en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez se realiza mediante el diagnóstico situacional y la evaluación de los informes de la evaluación rápida realizada por el personal del Ministerio de Salud Pública que visitó el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez. Se identifican, entre las principales oportunidades de mejora, la implementación de un nuevo programa de atención al usuario orientado a la calidad y satisfacción.

Entre otras oportunidades de mejora del servicio de cirugía general, se plantean las siguientes:

- Si se implementa la auditoría de la calidad de la gestión de los cuidados de enfermería en las diferentes intervenciones que se le realiza, se podría incrementar a partir del 75 % la calidad de atención.
- Analizar las herramientas de recolección de datos que se han utilizado para la evaluación de la satisfacción del paciente en el servicio de cirugía general del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez.
- Identificar los criterios de evaluación que se han utilizado para la evaluación de la calidad de la atención del paciente en el servicio de cirugía general del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez.
- Establecer propuesta de realización de auditoría de calidad de la atención en los diferentes momentos antes, durante y posterior a la cirugía, por parte del personal del servicio de cirugía general.

2.1.4.4. Tabla 1 - Alternativas de solución propuestas

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS ESCUELA DE NEGOCIOS MAESTRÍA EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SALUD <i>“Evaluación de la calidad de atención y satisfacción del paciente en el servicio de cirugía general del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez”</i> MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN						
	PROBLEMA	CAUSA	EFEECTO	DESAFÍOS	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE
1	Lista de espera amplia para procedimientos quirúrgicos susceptibles a programación	Limitada capacidad resolutoria por déficit de talento humano y equipamiento	Posible aumento en las quejas y demandas legales	Asegurar la disponibilidad de recursos y equipamiento adecuado	Cerrar las brechas del talento humano y contratar mantenimientos para el equipamiento	Gerencia Hospitalaria / Dirección Asistencial / Unidad Administrativa del Talento Humano / Gestión Interna Administrativa
		Falta de un sistema de gestión de listas de espera eficiente	Estrés y frustración en los pacientes y sus familias	Implementar un sistema de gestión de listas de espera	Desarrollar o adoptar un sistema llave en mano que permita gestionar la lista de espera	Dirección Asistencial / Gestión Interna de Tecnologías de la Información y la Comunicación
2	Antecedentes personales incompletos	Falta de protocolos claros y eficientes	Deterioro de la salud del paciente debido a diagnósticos incompletos o tardíos	Implementar protocolos claros y eficientes	Establecer y seguir protocolos claros y eficientes	Dirección Asistencial
		Sistema de registro de información no guarda continuidad entre la consulta externa y la hospitalización		Implementar un sistema de historia clínica unificada	Desarrollar o adoptar un sistema llave en mano que permita gestionar la historia clínica unificada	Dirección Asistencial / Gestión Interna de Tecnologías de la Información y la Comunicación
3	Desinterés y/o maltrato hacia los pacientes y familiares	Falta de formación y sensibilización adecuada del personal	Baja o pésima percepción de satisfacción del paciente	Fortalecer la formación y sensibilización del personal	Planificar y ejecutar talleres de formación y sensibilización para el personal	Dirección Asistencial / Coordinación de Enfermería
		Personal con agotamiento y burnout por sobrecarga laboral	Pérdida de confianza en el servicio de salud	Implementar estrategias para reducir el agotamiento en el personal	Ejecutar actividades grupales que apunten a la integración y recreación del personal	Unidad Administrativa del Talento Humano / Bienestar Laboral

Fuente: Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-06-03

CAPÍTULO II

3. JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA CUALITATIVA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La satisfacción de los pacientes está influenciada por una buena calidad en la atención médica, el trato y la información que se les brinda, así como también de las instalaciones ofertadas por la institución hospitalaria. Por eso este plan se enfocará en que se brinden servicios de calidad a través del personal de salud, para lograr un trato digno, cálido y amable, y también de las instalaciones del hospital. Se considera importante la elaboración de un plan de servicios asistenciales de calidad para identificar el grado de satisfacción del paciente en los diferentes aspectos: infraestructura, procesos, medicamentos, atención del personal de salud y la pertinencia de los servicios de cirugía general.

En este sentido, también se considera que no se ha hecho un adecuado estudio en esta área. Con el siguiente estudio se pretende analizar específicamente la satisfacción del paciente sobre la calidad de atención durante el área de cirugía general. En la literatura se han visto muchos métodos de recolección de datos y análisis, pero se ha decidido que también se debe recurrir a métodos de investigación cualitativos que permitan profundizar en los resultados.

3.1. Modalidad de investigación

Este trabajo es descriptivo y correlacional, por lo que se pretende describir la calidad de atención y satisfacción del paciente en el servicio de cirugía general del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, y explorar sus relaciones.

La unidad de análisis tiempo en el presente trabajo es el intervalo de nueve meses del año 2023. La unidad de observación es cada hospitalizado ingresado en el servicio de cirugía general del hospital Pablo Arturo Suárez.

3.1.1. Análisis cuantitativo

La población con coeficiente de éxito la forman 839 nuevos ingresos al servicio de cirugía general en el año 2023, período de enero a septiembre.

Tabla 2 - Análisis cuantitativo para la selección de la muestra

Tipo de técnica	Mixta (cuantitativa y cualitativo)
Intervalo de confianza	95 %
Margen de error	5 %
Universo	839
Tamaño de muestra	265
Tipo de muestreo	Corte transversal
Herramienta de recolección	Google Forms es la herramienta de encuestas en línea simple, rápida y que ha sido configurada para ser anónima
Instrumento	Encuesta de satisfacción aplicada en dos momentos con intervalo de noventa días, empleando la herramienta en línea Google Forms, en la que se publicó la encuesta https://forms.gle/yBs5AjaYciohKy2MA denominada “Recuperación de la salud de personas que requieran atención médica especializada en establecimientos de salud en el segundo y tercer nivel de atención”, adaptada de https://encuestas.msp.gob.ec/index.php/927672

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Se evaluará la calidad de atención y satisfacción del paciente en el servicio de cirugía general, mediante dos encuestas idénticas que se realizarán a la misma población en un intervalo de noventa días entre ellas. Se aplicará el método de rastreo, que es prospectivo de recolección de datos, por lo que la modalidad es analítica. La finalidad de este método es recoger información sobre el objeto de estudio, mediante el método denominado observacional retrospectivo.

3.2. Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo teórica descriptiva correlacional, e implica identificar los factores que propician o condicionan en grado significativo a un fenómeno, procesos o variables.

Se decidió utilizar la investigación cuantitativa, ya que esta se emplea a menudo para evaluar el estado de salud y bienestar de los individuos y es aplicable en muchos escenarios. Un enfoque de autoinforme (entrevistas en línea y auto-aplicables) es a menudo el formato estándar para este tipo de investigación, ya que permite la observación y recopilación de datos que pueden ser organizados y cuantificados. Una metodología cuantitativa permite estudiar de forma concreta y medir aspectos específicos, garantizando una investigación con rigor científico.

Es relevante la investigación de campo, ya que nos proporciona información directa de lo que sucede en ese momento. Los datos sobre las variables de estudio en su contexto directo para describir, explorar, verificar y, según los hallazgos, el objetivo puede ser predecir e inclusive explicar un fenómeno.

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación

Se diseñan cuestionarios cerrados. Habrá un análisis de la confiabilidad y validez de la información recursada, además de revisar la literatura.

El inventario inicial de fuentes de información originales se plantea utilizando conceptos finales del deber ser de la tesis para orientar la recopilación de información, para luego identificar las fuentes de información reales. El análisis del caso desde la perspectiva de servicios de cirugía general se basó en el sistema de información intrahospitalaria y concentra información descriptiva de atenciones en los servicios hospitalarios, sumado a las encuestas de pacientes, quienes con una evaluación del 1 al 5 (se considerará paciente satisfecho o contento, a aquel que de un valor de 4 en adelante), basados en la medición la calidad considerando la expectativa y percepción de los usuarios en cinco componentes: empatía, confiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y tangibilidad.

La escala de calificación establece que va del 1 al 5, donde:

- Satisfacción de calidad: 5 corresponde a “TOTALMENTE SATISFECHO”, hasta 1 que significa “NADA SATISFECHO”
- Importancia: 5 corresponde a “ESENCIAL”, hasta 1 correspondiente a “SIN IMPORTANCIA”

Tabla 3 - Escalas empleadas en las encuestas

IMPORTANCIA	CALIDAD
1. Sin importancia	1. Nada satisfecho
2. Poco importante	2. Poco satisfecho
3. Neutral	3. Neutral
4. Importante	4. Muy satisfecho
5. Esencial	5. Totalmente satisfecho

Fuente: Ministerio de Salud Pública

Fecha: 2024-04-30

3.4. Grupo focal

Previa autorización se solicitan datos de contacto aleatorios atendidos en el servicio de cirugía en el periodo planteado, estos datos se sacan de la sección de admisiones en el sistema de registro de información hospitalaria disponible. A estos datos de contacto se envía el enlace (<https://forms.gle/yBs5AjaYciohKy2MA>) a la encuesta propuesta para los pacientes con la que se evaluará su percepción de satisfacción.

3.5. Análisis de datos cuantitativos

Se usa PSPP, un programa de software libre para el análisis estadístico, considerando técnicas de análisis descriptivo para resumir los datos y las técnicas de análisis correlacional para explorar las relaciones entre las variables.

Tabla 4 - Descripción de variables y formatos

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	FORMATO
num	Identificador numérico del registro	Secuencial, número entero de hasta 3 dígitos de largo
sexo_gen	(solo en 1er momento) Variable sexo genérico	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 0 = Prefiero no decirlo 1 = Mujer 2 = Hombre
medios_imp	IMPORTANCIA (solo en 1er momento) ¿Cómo calificaría a los medios (teléfono, página web, ventanilla de atención al usuario, etc.) por los cuales se informó sobre los servicios	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Sin importancia 2 = Poco importante 3 = Neutral

	que brinda el establecimiento de salud?	4 = Importante 5 = Esencial
medios_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Cómo calificaría a los medios (teléfono, página web, ventanilla de atención al usuario, etc.) por los cuales se informó sobre los servicios que brinda el establecimiento de salud?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho
tiempo_imp	IMPORTANCIA (solo en 1er momento) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que le tomó recibir la atención médica desde su llegada al establecimiento de salud?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Sin importancia 2 = Poco importante 3 = Neutral 4 = Importante 5 = Esencial
tiempo_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que le tomó recibir la atención médica desde su llegada al establecimiento de salud?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho
tiempo_min	(1er y 2do momento) De acuerdo con la pregunta anterior, registre el tiempo (en minutos)	Número entero de hasta 3 dígitos de largo
instala_imp	IMPORTANCIA (solo en 1er momento) ¿Cómo calificaría las instalaciones del establecimiento de salud? (limpieza, paredes, techos, pisos, accesos para personas con discapacidad, puertas, escaleras, ascensor, baterías sanitarias, servicios básicos, entre otros)	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Sin importancia 2 = Poco importante 3 = Neutral 4 = Importante 5 = Esencial
instala_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Cómo calificaría las instalaciones del establecimiento de salud? (limpieza, paredes, techos, pisos, accesos para personas con	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral

	discapacidad, puertas, escaleras, ascensor, baterías sanitarias, servicios básicos, entre otros)	4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho
senal_imp	IMPORTANCIA (solo en 1er momento) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la presencia de señalética (rótulos de direccionamiento y ubicación) del establecimiento de salud?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Sin importancia 2 = Poco importante 3 = Neutral 4 = Importante 5 = Esencial
senal_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la presencia de señalética (rótulos de direccionamiento y ubicación) del establecimiento de salud?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho
mobil_imp	IMPORTANCIA (solo en 1er momento) ¿Cómo calificaría el estado y disponibilidad del mobiliario del establecimiento de salud como, por ejemplo: camillas, sillas, bancas, escritorios, carpas, basureros, dispensadores?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Sin importancia 2 = Poco importante 3 = Neutral 4 = Importante 5 = Esencial
mobil_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Cómo calificaría el estado y disponibilidad del mobiliario del establecimiento de salud como, por ejemplo: camillas, sillas, bancas, escritorios, carpas, basureros, dispensadores?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho
trato_imp	IMPORTANCIA (solo en 1er momento) ¿Cómo calificaría la atención recibida por el profesional de la salud con relación al buen trato, amabilidad, respeto, y la entrega de información clara del estado de salud al usuario?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Sin importancia 2 = Poco importante 3 = Neutral 4 = Importante 5 = Esencial

trato_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Cómo calificaría la atención recibida por el profesional de la salud con relación al buen trato, amabilidad, respeto, y la entrega de información clara del estado de salud al usuario?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho
privac_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la privacidad con la que le atendió el personal de salud?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho
identif	(1er y 2do momento) ¿El profesional que le atendió, se presentó verbalmente con su nombre y apellido y portaba su identificación (carné institucional) de manera clara y visible?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 0 = No 1 = Sí
recomen	(1er y 2do momento) ¿Recomendaría este establecimiento de salud a un familiar o amigo?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 0 = No 1 = Sí
aliment_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Cómo calificaría al servicio de alimentación durante su estadía hospitalaria?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho
lencer_cal	CALIDAD (1er y 2do momento) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la calidad de la lencería hospitalaria (sábanas, toallas, almohadas) durante su estadía?	Número entero de 1 dígito de largo CATÁLOGO 1 = Nada satisfecho 2 = Poco satisfecho 3 = Neutral 4 = Muy satisfecho 5 = Totalmente satisfecho

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Tabla 5 - Análisis cuantitativo - Variable "sexo_gen"

SEXO GENÉRICO	RESULTADOS	PORCENTAJE
0 = Prefiero no decirlo	0	0,00 %
1 = Mujer	184	69,43 %
2 = Hombre	81	30,57 %
Total	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 1 - Análisis cuantitativo - Variable "sexo_gen"

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Tabla 6 - Análisis cuantitativo - Variable "medios_imp"

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE NOTIFICACIÓN	RESULTADOS	PORCENTAJE
1 = Sin importancia	20	7,55%
2 = Poco importante	0	0,00%
3 = Neutral	122	46,04%
4 = Importante	83	31,32%
5 = Esencial	40	15,09%
Total	265	100,00%

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 2 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_imp”

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Tabla 7 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_cal” en sus dos momentos

CALIDAD DE LOS MEDIOS DE NOTIFICACIÓN	RESULTADOS 1er momento	PORCENTAJE 1er momento	RESULTADOS 2do momento	PORCENTAJE 2do momento
1 = Nada satisfecho	21	7,92 %	27	10,19 %
2 = Poco satisfecho	41	15,47 %	38	14,34 %
3 = Neutral	80	30,19 %	58	21,89 %
4 = Muy satisfecho	62	23,40 %	55	20,75 %
5 = Totalmente satisfecho	61	23,02 %	87	32,83 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 3 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_cal” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 4 - Análisis cuantitativo - Variable “medios_cal” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 8 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_imp”

IMPORTANCIA DEL TIEMPO DE ESPERA	RESULTADOS	PORCENTAJE
1 = Sin importancia	40	15,09 %
2 = Poco importante	21	7,92 %
3 = Neutral	81	30,57 %
4 = Importante	82	30,94 %
5 = Esencial	41	15,47 %
Total	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 5 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_imp”

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Tabla 9 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_cal” en sus dos momentos

CALIDAD DEL TIEMPO DE ESPERA	RESULTADOS 1er momento	PORCENTAJE 1er momento	RESULTADOS 2do momento	PORCENTAJE 2do momento
1 = Nada satisfecho	0	0,00 %	25	9,43 %
2 = Poco satisfecho	82	30,94 %	56	21,13 %
3 = Neutral	81	30,57 %	48	18,11 %
4 = Muy satisfecho	61	23,02 %	61	23,02 %
5 = Totalmente satisfecho	41	15,47 %	75	28,30 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 6 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_cal” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 7 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_cal” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 10 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_min” en sus dos momentos

TIEMPO PROMEDIO	RESULTADOS		PORCENTAJE	
	1er momento	1er momento	2do momento	2do momento
5 minutos	60	22,64 %	60	22,64 %
10 minutos	21	7,92 %	21	7,92 %
15 minutos	20	7,55 %	20	7,55 %
20 minutos	0	0,00 %	0	0,00 %
30 minutos	62	23,40 %	69	26,04 %
40 minutos	21	7,92 %	10	3,77 %
45 minutos	0	0,00 %	10	3,77 %
50 minutos	0	0,00 %	11	4,15 %
60 minutos	40	15,09 %	40	15,09 %
90 minutos	0	0,00 %	17	6,42 %
120 minutos	21	7,92 %	7	2,64 %
240 minutos	20	7,55 %	0	0,00 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 8 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_min” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 9 - Análisis cuantitativo - Variable “tiempo_min” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 11 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_imp”

IMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES	RESULTADOS	PORCENTAJE
1 = Sin importancia	0	0,00 %
2 = Poco importante	40	15,09 %
3 = Neutral	122	46,04 %
4 = Importante	62	23,40 %
5 = Esencial	41	15,47 %
Total	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 10 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_imp”

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Tabla 12 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_cal” en sus dos momentos

CALIDAD DEL TIEMPO DE ESPERA	RESULTADOS		PORCENTAJE	
	1er momento	1er momento	2do momento	2do momento
1 = Nada satisfecho	21	7,92 %	27	10,19 %
2 = Poco satisfecho	40	15,09 %	47	17,74 %
3 = Neutral	101	38,11 %	62	23,40 %
4 = Muy satisfecho	62	23,40 %	45	16,98 %
5 = Totalmente satisfecho	41	15,47 %	84	31,70 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 11 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_cal” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 12 - Análisis cuantitativo - Variable “instala_cal” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 13 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_imp”

IMPORTANCIA DE LA SEÑALÉTICA	RESULTADOS	PORCENTAJE
1 = Sin importancia	0	0,00 %
2 = Poco importante	20	7,55 %
3 = Neutral	163	61,51 %
4 = Importante	41	15,47 %
5 = Esencial	41	15,47 %
Total	265	100,00%

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 13 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_imp”

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Tabla 14 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_cal” en sus dos momentos

CALIDAD DE LA SEÑALÉTICA	RESULTADOS 1er momento	PORCENTAJE 1er momento	RESULTADOS 2do momento	PORCENTAJE 2do momento
1 = Nada satisfecho	21	7,92 %	27	10,19 %
2 = Poco satisfecho	40	15,09 %	47	17,74 %
3 = Neutral	101	38,11 %	69	26,04 %
4 = Muy satisfecho	83	31,32 %	46	17,36 %
5 = Totalmente satisfecho	20	7,55 %	76	28,68 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 14 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_cal” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 15 - Análisis cuantitativo - Variable “senal_cal” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 15 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_imp”

IMPORTANCIA DEL MOBILIARIO	RESULTADOS	PORCENTAJE
1 = Sin importancia	40	15,09 %
2 = Poco importante	20	7,55 %
3 = Neutral	123	46,42 %
4 = Importante	41	15,47 %
5 = Esencial	41	15,47 %
Total	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 16 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_imp”

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Tabla 16 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_cal” en sus dos momentos

CALIDAD DEL MOBILIARIO	RESULTADOS 1er momento	PORCENTAJE 1er momento	RESULTADOS 2do momento	PORCENTAJE 2do momento
1 = Nada satisfecho	41	15,47 %	47	17,74 %
2 = Poco satisfecho	61	23,02 %	55	20,75 %
3 = Neutral	102	38,49 %	62	23,40 %
4 = Muy satisfecho	41	15,47 %	39	14,72 %
5 = Totalmente satisfecho	20	7,55 %	62	23,40 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 17 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_cal” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 18 - Análisis cuantitativo - Variable “mobil_cal” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 17 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_imp”

IMPORTANCIA DEL BUEN TRATO	RESULTADOS	PORCENTAJE
1 = Sin importancia	20	7,55 %
2 = Poco importante	40	15,09 %
3 = Neutral	102	38,49 %
4 = Importante	83	31,32 %
5 = Esencial	20	7,55 %
Total	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 19 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_imp”

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Tabla 18 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_cal” en sus dos momentos

CALIDAD DEL BUEN TRATO	RESULTADOS 1er momento	PORCENTAJE 1er momento	RESULTADOS 2do momento	PORCENTAJE 2do momento
1 = Nada satisfecho	0	0,00 %	6	2,26 %
2 = Poco satisfecho	20	7,55 %	54	20,38 %
3 = Neutral	142	53,58 %	76	28,68 %
4 = Muy satisfecho	83	31,32 %	39	14,72 %
5 = Totalmente satisfecho	20	7,55 %	90	33,96 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 20 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_cal” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 21 - Análisis cuantitativo - Variable “trato_cal” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 19 - Análisis cuantitativo - Variable “privac_cal” en sus dos momentos

CALIDAD DE LA PRIVACIDAD	RESULTADOS		PORCENTAJE	
	1er momento	1er momento	2do momento	2do momento
1 = Nada satisfecho	20	7,55 %	14	5,28 %
2 = Poco satisfecho	0	0,00 %	34	12,83 %
3 = Neutral	102	38,49 %	74	27,92 %
4 = Muy satisfecho	103	38,87 %	46	17,36 %
5 = Totalmente satisfecho	40	15,09 %	97	36,60 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 22 - Análisis cuantitativo - Variable “privac_cal” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 23 - Análisis cuantitativo - Variable “privac_cal” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 20 - Análisis cuantitativo - Variable “identif” en sus dos momentos

IDENTIFICACIÓN	RESULTADOS 1er momento	PORCENTAJE 1er momento	RESULTADOS 2do momento	PORCENTAJE 2do momento
0 = No	122	46,04 %	96	36,23 %
1 = Sí	143	53,96 %	169	63,77 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 24 - Análisis cuantitativo - Variable “identif” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 25 - Análisis cuantitativo - Variable “identif” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 21 - Análisis cuantitativo - Variable “recomen” en sus dos momentos

RECOMENDACIÓN	RESULTADOS 1er momento	PORCENTAJE 1er momento	RESULTADOS 2do momento	PORCENTAJE 2do momento
0 = No	142	53,58 %	113	42,64 %
1 = Sí	123	46,42 %	152	57,36 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 26 - Análisis cuantitativo - Variable “recomen” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 27 - Análisis cuantitativo - Variable “recomen” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 22 - Análisis cuantitativo - Variable “aliment” en sus dos momentos

CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN	RESULTADOS	PORCENTAJE	RESULTADOS	PORCENTAJE
	1er momento	1er momento	2do momento	2do momento
1 = Nada satisfecho	0	0,00 %	19	7,17 %
2 = Poco satisfecho	62	23,40 %	54	20,38 %
3 = Neutral	101	38,11 %	64	24,15 %
4 = Muy satisfecho	82	30,94 %	53	20,00 %
5 = Totalmente satisfecho	20	7,55 %	75	28,30 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 28 - Análisis cuantitativo - Variable “aliment” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 29 - Análisis cuantitativo - Variable “aliment” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Tabla 23 - Análisis cuantitativo - Variable “lencer” en sus dos momentos

CALIDAD DE LA LENCERÍA	RESULTADOS 1er momento	PORCENTAJE 1er momento	RESULTADOS 2do momento	PORCENTAJE 2do momento
1 = Nada satisfecho	0	0,00 %	25	9,43 %
2 = Poco satisfecho	82	30,94 %	63	23,77 %
3 = Neutral	101	38,11 %	55	20,75 %
4 = Muy satisfecho	62	23,40 %	54	20,38 %
5 = Totalmente satisfecho	20	7,55 %	68	25,66 %
Total	265	100,00 %	265	100,00 %

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

Ilustración 30 - Análisis cuantitativo - Variable “lencer” en su 1er momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-04-30

Ilustración 31 - Análisis cuantitativo - Variable “lencer” en su 2do momento

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-07-30

3.5.1. Análisis cualitativo de las respuestas obtenidas

Para el indicador de satisfacción, en la encuesta para los pacientes que recibieron atención en el servicio de cirugía tendrá preguntas puntuadas en escala Likert modificada entre el 1 y el 5.

3.6. Diagnóstico de servicios, recursos y capacidades funcionales en la unidad de salud

La información sobre la demanda y oferta en cuanto a servicios y atención asistencialmente ha sido llevada en forma escueta o pobre, sin fijarse mecanismos de actualización. Las instalaciones presentan el estado lógico en edificios de más de 20 años de antigüedad, notándose en las últimas fechas cambios o modificaciones de partes generales, como por ejemplo la remodelación interna de pasadizos internos, consultorios y bodegas. No se dispuso de herramientas o instrumentos para evaluar el “sentido de pertenencia” de los colaboradores de la institución.

De los elementos aquí descritos se deduce que el hospital Pablo Arturo Suárez es uno de los proveedores de servicios de salud para la zona norte de Quito, y de otros cantones de las provincias de Pichincha e Imbabura, ya que no existe un hospital de esta categoría (general) cerca, lo que provocaría la demanda de mayores servicios y

excedentes del límite de usuarios referidos a este hospital general de segundo nivel con cobertura para los valles (Tumbaco, Los Chillos), Cayambe y Rumiñahui.

3.6.1. Gestión gerencial de la dirección

La gerente Paula Carolina Herrera Duchi, galena oriunda de Ambato, con 37 años ha dedicado su carrera a la salud pública, trabajando en roles que van desde la docencia hasta la dirección de instituciones clave en Ecuador. Su pasión por mejorar el sistema de salud y su dedicación a la comunidad han sido constantes a lo largo de su trayectoria profesional.

Como Coordinadora Nacional Institucional de Hospitales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), gracias a la aplicación de su liderazgo ha sido fundamental para implementar cambios positivos que benefician a pacientes y trabajadores de la salud.

Es Docente de la Maestría en Nutrición en la Universidad de Las Américas. En este rol, ha tenido la oportunidad de inspirar y guiar a futuros profesionales de la salud, transmitiéndoles no solo conocimientos técnicos, sino también su compromiso con el bienestar de las personas.

En su labor en la Vicepresidencia de la República del Ecuador, primero como Subsecretaria de Seguimiento a la Gestión del Sistema Nacional de Salud y luego como Coordinadora Técnica de Gestión Institucional del Sistema Nacional de Salud, ha trabajado en la creación y supervisión de políticas que buscan mejorar el sistema de salud del país.

Además, su experiencia como Directora Técnica en el Centro de Salud Amaguaña del IESS y como Directora Distrital en la Dirección Distrital 17D03 Condado a Calacalí del Ministerio de Salud Pública, ha demostrado su capacidad para manejar de manera efectiva equipos y recursos, siempre con la mirada puesta en ofrecer una atención de salud de calidad a la comunidad.

Ahora asume el cargo estratégico y de gran responsabilidad como Gerente del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, su experticia en el ámbito sanitario le permitirá crear un impacto positivo y de desarrollo a esta institución de salud, con un enfoque centrado en garantizar que los servicios de salud sean inclusivos y eficientes.

Ilustración 32 - Esquema de la estructura gerencial vertical

Fuente: Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

Fecha: 2024-12-16

La directora médica, Lisset Gabriela Tapia Yanez, ejerce su cargo con la responsabilidad demostrada en toda su vida profesional. Sus altos conocimientos adquiridos a lo largo de su vida y su buen respaldo académico le hacen la persona idónea para cumplir este cargo.

Su nivel profesional lo ha adquirido a lo largo de su carrera tanto en la parte operativa como en la dirección técnica, haciendo de su experiencia una persona analítica, estratégica y de acertado criterio en la toma de decisiones.

En su trayectoria se ha desempeñado como una persona humilde, colaboradora con gran iniciativa, estas cualidades le han llevado a ocupar varios cargos como: Directora Nacional de Políticas sanitarias del Ministerio de Salud Pública, su vocación de servicio y aptitud administrativa lo llevaron a ocupar cargos como Subsecretaria Nacional de Provisión de Servicios, además de manejo de la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención, como también, de la Dirección Nacional de Discapacidades, cargos en los que demostró su poder de liderazgo, organización y capacidad de planeación para solventar

las necesidades de articulación y gestión hospitalaria a nivel zonal y nacional, demostrando su capacidad estratégica y acertado trabajo en equipo.

Todo este historial laboral le hicieron merecedor del alto cargo que viene a desempeñar en el hospital Pablo Arturo Suárez, actividad que le permitirá coordinar, organizar y vigilar el funcionamiento de los profesionales y unidades productoras de salud, cuidando la calidad de los servicios ofrecidos para el bienestar de los usuarios.

Ilustración 33 - Estructura orgánica vertical

Fuente: Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

Fecha: 2024-12-16

Ilustración 34 - Estructura de procesos organizacionales

Fuente: Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

Fecha: 2024-12-16

3.6.2. Gestión estratégica de comunicación (marketing)

Aunque se trata de una Entidad Operativa Desconcentrada que cuenta con un área de comunicación, por lineamientos emitidos por el nivel jerárquico superior, el hospital no cuenta con autonomía para tomar decisiones respecto a campañas de promoción publicitaria en medios sociales tradicionales o digitales. De esta gestión se encarga la Coordinación Zonal 9 Salud.

3.6.3. Gestión administrativa y de recursos humanos

Al tratarse de una Entidad Operativa Desconcentrada, si cuenta con una Unidad Administrativa de Talento Humano (UATH) que en coordinación con la dirección asistencial y los líderes de cada servicio llevan el control y evaluación del desempeño del personal sanitario y administrativo del hospital. Además, pueden identificar la brecha de talento humano para solicitar la autorización del gasto público correspondiente a las remuneraciones y beneficios de ley de esas contrataciones hacia el Ministerio de Trabajo (MDT) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

3.6.4. Gestión financiera

Siendo una Entidad Operativa Desconcentrada, planifica anualmente el presupuesto requerido para financiar sus necesidades y eleva dicha planificación al Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación y posterior asignación presupuestaria.

Por declaraciones de austeridad del gobierno nacional, se deben ajustar presupuestos para priorizar los requerimientos que garanticen la operatividad del hospital.

3.6.5. Gestión operativa de planificación, abastecimiento y logística

El servicio de cirugía general es uno de los mayores consumidores de dispositivos médicos. Para este caso, se requiere un comité de farmacoterapia que se encargue de la identificación de la necesidad, tanto de medicamentos como de dispositivos médicos. Cada año, también se revisa la innovación en los métodos quirúrgicos planificados por los especialistas.

La atención e información brindada al paciente es un factor fundamental, de dimensiones transversales hacia los elementos de calidad del servicio. Las necesidades específicas del paciente en cirugía radican en los factores de comodidad al estar bajo anestesia y durante la recuperación post-anestesia (relacionado con el dolor inicial postoperatorio), la dificultad para respirar del paciente postoperatorio, la hipertermia, etc.

Todos estos elementos se satisfacen con la calidad de abastecimiento farmacológico, instrumental, material clínico, calidad de la información como asepsia y el cuidado propio del postoperatorio sin infección hospitalaria.

3.6.6. Gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones

Cuenta con un departamento de tecnologías de la información y comunicaciones, pero tiene limitada capacidad resolutive debido a la falta de talento humano y de asignación presupuestaria adecuada.

3.6.7. Gestión de la calidad de los servicios asistenciales

Los servicios cuentan con protocolos y procedimientos escritos y actualizados para su atención. Se encuentran en el manual de estándares. Estos protocolos se usan en la capacitación del personal y en la toma de decisiones sobre la atención a pacientes

hospitalizados. Tienen un enlace directo con los indicadores de calidad y seguridad del paciente, como son:

- Horarios médicos: tiene establecidos turnos médicos con sus respectivos horarios. Se detalla la atención de pacientes nuevos y subsecuentes.
- Historia clínica: existen historias clínicas con datos mínimos. Suelen existir problemas con la integridad y veracidad de la información del paciente. Existe una matriz de datos actualizada de los pacientes hospitalizados que ayuda a realizar seguimiento.
- Uso adecuado de los formularios: uso racional y adecuado de los formularios que afectan directamente al paciente.

CAPÍTULO III

4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: FORMULACIÓN PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL

Para tener éxito en la satisfacción del usuario, se necesita más que buen trato y eficiencia. Se necesitan, además, adecuar las ofertas de los servicios asistenciales en función de las características y demanda de la población. Por tanto, se requiere una comprensión profunda de los determinantes de estas actitudes para establecer estrategias que contribuyan a su mejora.

El desarrollo de este proyecto enfocado en la atención al paciente ha permitido detectar variables relacionadas con la calidad percibida y la satisfacción general de estos hacia los servicios ofrecidos, susceptibles de mejorar. El proyecto se centra en cuatro de estos determinantes que se han demostrado que influyen de forma significativa en la satisfacción de los individuos que acuden a los servicios hospitalarios, y estos son:

- La modificación de la conducta de enfermería y la red informativa
- La percepción de la eficiencia y calidad percibida de la atención
- La técnica conductual
- La actitud del personal

El objetivo de este proyecto no es exclusivamente aportar resultados empíricos con relación al constructo de la calidad percibida por los pacientes en sus explicaciones acerca de la satisfacción con su visita hospitalaria. En concreto, los resultados procedentes del análisis de los modelos estructurales desarrollados durante este estudio (sintetizados en la forma de hipótesis causales a contrastar) se ofrecen tanto al ámbito hospitalario concreto pensado como destinatarios de este avance, como a todos aquellos otros interesados en el estudio y la mejora de la calidad y satisfacción asistencial.

4.1. Planeamiento estratégico

El planeamiento estratégico es definido como la asignación de recursos en respuesta a una gran pregunta, siendo igual para el ámbito sanitario como hospitales. Los hospitales deben trabajar estratégicamente porque los cambios se presentan de manera constante, como los avances en los equipos de medicina, la incorporación de nuevos medicamentos o nuevas tecnologías, o el manejo de grandes cantidades de dólares.

Otro aspecto importante es el avance en la forma de prestación de atención médica indirectamente en su disciplina, por lo que compete a los profesionales, ya que deben estar bien capacitados y actualizados en sus conocimientos.

Otra razón para trabajar estratégicamente tiene que ver con factores ecológicos y organizacionales. La relación con el entorno (interno y externo) obliga a las diferentes unidades organizativas a colaborar entre sí. Pero no se puede dejar de lado la realidad económica, presupuestal y de satisfacción laboral implícita al hospital. La demanda de atención médica crece cada día y los recursos son limitados, lo que obliga a tomar decisiones en cuanto a la asignación de cada uno de ellos.

No es imposible reunir toda esta temática en una sola estructura genérica de definir el contexto institucional (interno y externo), fijar los objetivos a alcanzar, ver cuáles serán los recursos disponibles y, en función de ello, tomar las decisiones necesarias aplicando evaluación de alternativas. En este marco, debemos incluir a todos los miembros del grupo o institución, aunque esta sea dirigida por un líder, quien tiene que tomar la responsabilidad en la toma de decisiones. A su vez, también son maniobras que deben ser aprendidas y, si también enseñadas, por aquellos interesados en que mejore su capacidad.

4.1.1. Análisis de la industria de servicios de salud (M. Porter)

Michael E. Porter propone un modelo de cinco fuerzas como una herramienta valiosa para comprender la estructura competitiva de una industria.

El objetivo es conocer las fuerzas más oportunas y las más amenazadoras, entender los determinantes de la rentabilidad posible, el atractivo del sector y las tendencias estructurales. El modelo de las cinco fuerzas que actúen en contra de la rentabilidad del sector; que afectan el grado de competencia y rivalidad, es decir, las posibilidades de beneficio de un sector.

- F1: Rivalidad entre competidores actuales

No aplica. No existe rivalidad debido a la gratuidad de la salud pública, sin embargo, otros proveedores de salud pueden ofrecer mejores servicios y prestaciones con costo.

- F2: Amenaza de competidores potenciales

La existencia de otros proveedores de salud en su misma área de influencia, aunque con costo, podrían ofrecer los mismos o mejores servicios, lo que aumenta el gasto de

bolsillo, pero que prefieren acudir a estos establecimientos de salud que cuentan con los servicios y prestaciones requeridos sin demoras.

- F3: Poder de negociación de proveedores

Para el sector público, con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, se establecieron mecanismos de contratación como el Catálogo Electrónico y la Subasta Inversa Electrónica, que permitieron obtener mejores precios por volumen para adquirir medicamentos y dispositivos médicos en el gasto corriente. Sin embargo, la principal desventaja radica en las adquisiciones de equipamiento que requieren de gasto de inversión.

- F4: Poder de negociación de clientes

No aplica. Los usuarios tienen derecho a la atención en salud gratuita y universal como garantía constitucional. Sin embargo, los usuarios tienen acceso a información pública y también pueden participar significativamente en las decisiones de la institución.

- F5: Amenaza de los productos sustitutos

Existe la posibilidad de que los usuarios acudan a otros proveedores de salud, lo que aumenta el gasto de bolsillo, pero que prefieren acudir a un establecimiento de salud que cuente con los servicios y prestaciones requeridos sin demoras.

4.1.2. Matriz FODA

4.1.3. Ilustración 35 - Cadena de valor de la institución

Fuente: Estatuto por procesos para hospitales

Elaboración: Ministerio de Salud Pública

Fecha: 2024-06-25

4.1.4. Planificación estratégica

Es la planificación hecha partiendo del análisis y la reflexión estratégica. Su objetivo fundamental no es establecer tareas y plazos para alcanzar los objetivos operativos, sino sostener en el tiempo una respuesta general coherente con el diagnóstico.

4.1.4.1. Misión

Brindar una atención profesional, digna, cálida, humanitaria, oportuna y continua, de alta calidad técnica y científica, y de forma armónica que permita la satisfacción del paciente, la familia y la comunidad. Basado en los principios fundamentales que promueven la preservación de los derechos del paciente y la salud colectiva como parte de la doctrina de nuestra institución. Utilizando adecuadamente los recursos materiales, físicos, humanos y técnicos de manera ética y con amplia participación del paciente y la familia.

4.1.4.2. Visión

Ser reconocido en 2025 como institución líder en calidad y calidez, brindando atención centrada en el paciente y su familia. Basándonos en la norma ISO 9001:2015

que determina la Calidad de Atención en Salud. Mediante el diseño de sistemas, implementación de señalización, capacitación e implementando mejoras en nuestra infraestructura y en el entorno.

4.1.4.3. Valores

Atender con amabilidad, comprensión de las dolencias y temores producidos por una enfermedad, así como brindar explicación de lo que le pasa al paciente respecto a su padecimiento.

4.1.4.4. Objetivos institucionales

Alcanzar el 75 % en la percepción de la satisfacción por parte de los usuarios del servicio de cirugía general.

4.1.4.5. Principios éticos

Respetar la confidencialidad del paciente, tanto su identificación como sus diagnósticos, anonimizando la información y promoviendo así la confianza para que la percepción de satisfacción sea honesta y sin sesgos.

4.1.4.6. Políticas

Cumplir con las políticas sanitarias emitidas por el ente rector, el Ministerio de Salud Pública, garantizando los derechos establecidos en la Constitución.

4.2. Plan de gestión gerencial

Tras el análisis realizado a la información, se pudo determinar que la calidad de atención y la satisfacción del usuario se vieron influenciadas por factores negativos que se están presentando en el servicio, por el que se recopiló información de los principales problemas hallados.

Por eso, se planteó un Programa de Mejoramiento de la Calidad, donde médicos, personal de enfermería y auxiliares administrativos conocen los principales problemas y falencias que se presentan en el servicio, para trabajar coordinadamente en la implementación de nuevas estrategias o planes de mejora en el servicio. Así también, con el apoyo de esta investigación, mejoren su interacción con el usuario.

4.2.1. Gestión gerencial

Como se indicó antes, el hospital no cuenta con un manual de procesos y procedimientos que normen las actividades para que se difundan en todas las secciones

de la institución. Entonces, claramente no hay un sistema de organización y sus integrantes no tienen sentido de pertenencia con la organización.

En este sentido, se plantea para mejorar la percepción de satisfacción, tanto de usuarios internos como externos, se propone identificar un catálogo de procesos definidos y elaborar los manuales y procedimientos para su correcta implementación.

La gestión gerencial se da en las decisiones clave del gerente y da cuenta del peso de la cabeza de la dirección del Hospital Pablo Arturo Suárez, por lo que se evidencia el compromiso para realizar lo establecido.

4.2.1.1. Ejecución de planes de desarrollo institucional

Cada año se traza la ruta para que el hospital pueda acreditarse como factor complementario para lograr una adecuada calidad de atención y satisfacción del paciente, acreditar el hospital.

Para acreditar internacionalmente, es necesario instaurar en el desarrollo institucional el análisis de los procesos y los procedimientos asistenciales realizados, considerando las recomendaciones y elementos propuestos en la acreditación canadiense.

Estas acreditaciones establecen estándares (requisitos) y autoevaluaciones dirigidas a la identificación de deficiencias, puntos críticos o debilidades en el nivel, organización y funcionamiento de los establecimientos.

Tabla 24 - Actividades propuestas en el desarrollo del presente trabajo

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE	ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN	INDICADOR	META
Cerrar las brechas del talento humano y contratar mantenimientos para el equipamiento	Gerencia Hospitalaria	Levantamiento de las necesidades de talento humano y equipamiento para su contratación	Informes de necesidad y contratos ejecutados	Porcentaje de necesidades cubiertas	70% de las necesidades identificadas cubiertas en un año
	Dirección Asistencial				
	Unidad Administrativa del Talento Humano				
	Gestión Interna Administrativa				
Desarrollar o adoptar un sistema llave en mano que permita gestionar la lista de espera	Dirección Asistencial	Implementar un sistema de gestión de listas de espera	Reportes de implementación y manuales de usuario	Tiempo promedio de espera reducido	Reducir el tiempo de espera en un 35% en tres meses
	Gestión Interna de Tecnologías de la Información y la Comunicación				
Establecer y seguir protocolos claros y eficientes	Dirección Asistencial	Establecer, difundir y capacitar protocolos de atención	Documentos de protocolos, registros de capacitación	Número de protocolos implementados	Implementar 4 protocolos en un año
Desarrollar o adoptar un sistema llave en mano que permita gestionar la historia clínica unificada	Dirección Asistencial	Implementar un sistema de historia clínica unificada	Reportes de implementación, manuales de usuario	Porcentaje de historias clínicas unificadas respecto a la consulta externa	70% de las historias clínicas unificadas en un año
	Gestión Interna de Tecnologías de la Información y la Comunicación				
Planificar y ejecutar talleres de formación y sensibilización para el personal	Dirección Asistencial	Organizar talleres de formación y sensibilización	Listas de asistencia, evaluaciones de los talleres	Número de talleres realizados	Realizar 6 talleres en un año
	Coordinación de Enfermería				
Ejecutar actividades grupales que apunten a la integración y recreación del personal	Unidad Administrativa del Talento Humano	Organizar actividades de integración y recreación	Reportes de actividades, encuestas de satisfacción	Nivel de satisfacción (interna) del personal	Alcanzar un 80% de satisfacción en las encuestas
	Bienestar Laboral				

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-12-16

CAPÍTULO IV

5. EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN GERENCIAL

Tabla 25 - Planificación del monitoreo de las actividades propuestas

ACTIVIDAD	MEDIO DE CONTROL	FRECUENCIA SEMANAL	FRECUENCIA MENSUAL	FRECUENCIA TRIMESTRAL	FRECUENCIA SEMESTRAL	FRECUENCIA ANUAL	AREA RESPONSABLE
Levantamiento de las necesidades de talento humano y equipamiento para su contratación	Informes de necesidad y contratos ejecutados		X				Gerencia Hospitalaria
							Dirección Asistencial
							Unidad Administrativa del Talento Humano
							Gestión Interna Administrativa
Implementar un sistema de gestión de listas de espera	Reportes de implementación y manuales de usuario				X		Dirección Asistencial
							Gestión Interna de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Establecer, difundir y capacitar protocolos de atención	Documentos de protocolos, registros de capacitación			X			Dirección Asistencial
Implementar un sistema de historia clínica unificada	Reportes de implementación , manuales de usuario				X		Dirección Asistencial
							Gestión Interna de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Organizar talleres de formación y sensibilización	Listas de asistencia, evaluaciones de los talleres		X				Dirección Asistencial
							Coordinación de Enfermería
Organizar actividades de integración y recreación	Reportes de actividades, encuestas de satisfacción			X			Unidad Administrativa del Talento Humano
							Bienestar Laboral

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-12-16

5.1. Limitaciones o restricciones en la gestión gerencial

Se identificaron limitaciones respecto a la asignación presupuestaria, ya que la planificación y priorización de necesidades se desborda, mientras que la disponibilidad de recursos es escasa y restrictiva.

5.2. Conclusiones

Se aplicaron encuestas en dos momentos, con un intervalo de 90 días entre ellas, a un total de 265 usuarios. De estos, el 69 % fueron mujeres y 31 % hombres, ninguno prefirió ocultar su sexo.

122 usuarios manifestaron que la importancia de los medios de comunicación usados para contactarlos y notificarlos era neutral; pero, en su primer momento, el 30 % de los encuestados indicaron que su percepción de calidad era neutral, mientras que, en el segundo momento, 33 % manifestaron que eran satisfechos. Esto indica que las estrategias de mejorar el agendamiento y organización de turnos y listas de esperas ha dado resultados positivos. También se evidencia que, en el primer momento se alcanzó una percepción del 15 % de satisfacción respecto al tiempo de espera en minutos previo a ser atendidos, y en el segundo momento se logró el 28 % de percepción de satisfacción.

El estado de los baños, salas de esperas y demás ambientes del establecimiento, se llegó al 15 % de percepción de satisfacción y, con las estrategias implementadas, en el segundo momento, se limitó el 32 % de satisfacción. Similar desempeño se obtuvo en la calidad de la señalética implementada en las áreas del establecimiento.

En cuanto al mobiliario disponible en el establecimiento, en el primer momento se alcanzó un 8 % de percepción satisfacción, pero luego de ejecutar el plan de acción propuesto se logró el 23 % de satisfacción en el segundo momento. Esto se evidenció también en el cambio de percepción favorable respecto al buen trato, que pasó del 8 % al 34% de satisfacción.

En la evaluación de percepción de la calidad de la privacidad, se partió desde un 15% en el primer momento y se llegó al 37 % posterior a la intervención planteada. Mientras que, para el parámetro de identificación del personal, se partió desde el 54 % positividad y posterior a las estrategias desarrolladas, se alcanzó una positividad del 64%.

Como resultados generales, se puede considerar que, en el parámetro de recomendación del establecimiento, se partió con una positividad del 46 % y que con las mejoras desarrolladas se alcanzó el 57 % de positividad.

En cuanto a la percepción de calidad en la alimentación, en el primer momento se identificó un 8 % de satisfacción y en el segundo momento se logró alcanzar el 28 % de satisfacción. Similar desempeño se evidenció en el parámetro evaluado de la calidad en la lencería, pasando desde un 8 % hasta un 26 % de satisfacción.

5.3. Recomendaciones

Como parte del desarrollo del instrumento de recolección de información y datos, se incorporó un campo de libre registro, en el cual se solicitó introducir sugerencias, quejas, felicitaciones o recomendaciones por parte de los encuestados en su calidad de usuarios del servicio; entre los registros más relevantes se encuentran los siguientes:

- La atención es muy buena, y el personal médico es excelente.
- Los tiempos de atención se ajustan a las citas programadas.
- Agilicen la reparación del área que están readecuando.
- Deberían ser más amables y empáticos con los ciudadanos.

El desarrollo del presente trabajo permitió identificar elementos necesarios para potenciar la calidad de atención y la percepción de satisfacción desde el enfoque de servicio al cliente en el área de hospitalización del Pablo Arturo Suárez. En este sentido, se recomienda continuar con las estrategias planteadas y desarrolladas durante un periodo más largo y después volver a evaluarlas para determinar su eficacia y eficiencia en el cambio cultural organizacional de la institución.

Estas recomendaciones están dirigidas a la gerencia y la dirección asistencial del hospital, responsables de los servicios, personal de enfermería (incluidos los técnicos de enfermería), la gestión de nutrición y también de lavandería.

6. GLOSARIO

- HPAS: Hospital Pablo Arturo Suárez.
- MSP: Ministerio de Salud Pública.
- ACESS: Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.
- Auditoría clínica: Revisión de prácticas médicas.
- Auditoría de calidad: Evaluación del nivel de calidad.
- Auditoría de procesos clínicos: Evaluación de procedimientos médicos.
- Auditoría de resultados clínicos: Evaluación de los resultados de tratamientos.
- Auditoría de satisfacción: Evaluación del nivel de satisfacción de pacientes.
- Calidad asistencial: Nivel de excelencia en la atención brindada.
- Calidad: Grado de excelencia en la atención sanitaria.
- Control de calidad: Proceso para asegurar la calidad.
- Documentación clínica: Se refiere a un conjunto de informes que contienen información tanto clínica como asistencial. Estos registros documentan los aspectos relevantes del cuidado médico proporcionado a los pacientes, incluyendo diagnósticos, tratamientos, procedimientos y evolución clínica.
- Eficacia clínica: Capacidad de la atención para mejorar la salud.
- Estándar de calidad: Nivel requerido para asegurar excelencia.
- Evaluación de la satisfacción: Análisis del contenido de los usuarios.
- Gestión de calidad total: Enfoque integral para mejorar la calidad.
- Historia clínica: Es un documento confidencial y obligatorio, compuesto por un conjunto de formularios básicos y de especialidad, que los profesionales de la salud utilizan para registrar los datos obtenidos en las atenciones médicas durante todo el ciclo de vida del paciente.
- Indicador de calidad: Métrica específica para evaluar calidad.
- Información clínica: Es todo dato referente a la salud de una persona.
- Manual de calidad: Documento que se utiliza en la descripción e implantación del sistema de calidad de una empresa.
- Satisfacción del paciente: Nivel de contenido de los usuarios.
- Sistema de gestión de calidad: Conjunto de procedimientos para asegurar calidad.
- Protocolos clínicos: Guías para la práctica médica.

7. BIBLIOGRAFÍA

- 1) Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez (s. f.). Recuperado el 10 de junio de 2024, de Ministerio de Salud Pública
URL: <https://www.salud.gob.ec/hospital-general-pablo-arturo-suarez-hpas/>
- 2) Servicios En Línea. (s. f.). Recuperado el 10 de junio de 2024, de Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez
URL: <https://www.hpas.gob.ec/index.php/servicios/servicios-en-linea>
- 3) Director Médico. (s. f.). Recuperado el 15 de diciembre de 2024, de Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez
URL: <https://hpas.gob.ec/index.php/hospital/autoridadades/directormedico>
- 4) Gerente. (s. f.). Recuperado el 15 de diciembre de 2024, de Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez
URL: <https://www.hpas.gob.ec/index.php/hospital/autoridadades/gerente>
- 5) Encuesta para la satisfacción del servicio: “Recuperación de la salud de personas que requieran atención médica especializada en establecimientos de salud en el segundo y tercer nivel de atención”. (s/f). Ministerio de Salud Pública. Recuperado el 27 de junio de 2024
URL: <https://encuestas.msp.gob.ec/index.php/927672>
- 6) Power BI report. (s/f). Powerbi.com. Recuperado el 27 de junio de 2024, de <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmQ2Njk1NDEtY2lyYS00MmFiLTgxZGUtODM4MTM3ZDY3YjAwIiwidCI6IjcwNjlyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTl1NmlwNmQyNjlmMyJ9>
- 7) Ministerio de Salud Pública. (2012). Acuerdo Ministerial 1537 Registro Oficial Edición Especial 339 ESTATUTO ORGÁNICO GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE HOSPITALES. Recuperado 10 de junio de 2024 de <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/ESTATUTO-GESTION-ORGANIZACIONES-HOSPITALES-RO-339-25-09-2012.pdf>
- 8) Caro, H. (2007). Encuesta como estrategia para el mejoramiento de la calidad de gestión. Informe clínico. Rev. Hosp. Clín., 3(1), 81-86.
- 9) Cifuentes, M.P. (2007). Evaluación de la calidad del cuidado en salud y su relación con la satisfacción del paciente en la fundación Santa Fe de Bogotá (Monografía de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de enfermería, Bogotá, Colombia.
- 10) Brunner, L.S. y Suddarth, D.S. (2002), Tratamiento de enfermería médica-quirúrgica. Sexta edición, Tomo I. Editorial Interamericana Mc.Graw-Hill. Madrid.

- 11) Araújo, M.D., Dal Fabro, L. y Meyer, E. (2013), "Valoración de la satisfacción de los pacientes hospitalizados: Conceptualización y evaluación", *Revista Latinoamericana de Psicología*, 45(1).
- 12) Rodríguez Monerat, A. (2014), Paciente satisfecho versus paciente insatisfecho, *Revista Ciencia de Enfermería*, 1(21), p. 71-82.
- 13) Dávila-Castellanos, C.O. (2016). Grados de satisfacción del paciente y factores relacionados desde una perspectiva de enfermería basada en evidencia, *Cinofh*, Vol.16, Nro. 22, 38-55.
- 14) Hernández, L. (2016), Enfoque multidimensional para comprender la satisfacción del paciente: el caso de la atención a la maternidad e infancia, *Kawanakajima*, *Revista Científica Bimestral*, 135-145.
- 15) Godoyes, I (2005), Grado de satisfacción del paciente en los servicios de emergencia, *Rev. Hosp. Clín. Fac. Med. São Paulo*, 60, 2005, 308-313.
- 16) OMS. (2016). Definición de calidad de atención.
- 17) Salgado, D.I., (2010), Grado de satisfacción del paciente con la atención de enfermería recibida durante su estadía en la Sala de Cirugía del Hospital Almenara, Lima - Perú, *Biblioteca central UNMSM*, 120-532.
- 18) Hernández Sarmiento, C., Bohórquez Pedraza, G. (2015). Satisfacción del usuario desde una perspectiva de la calidad del servicio en la Unidad de Radiología e Imagenología Clínica, *Universidad Sur colombiana*, Neiva, 2015.
- 19) González, A., Badía Vall, J. E. (2008). Desarrollo y validación de una escala para medir la calidad y satisfacción de la atención desde el punto de vista del usuario. *Revista Española de Salud Pública*, 82, 205-222.

ANEXOS

Presupuesto referencial para el desarrollo de las actividades propuestas

ACTIVIDAD	MEDIO DE CONTROL	DETALLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL	AREA RESPONSABLE
Levantamiento de las necesidades de talento humano y equipamiento para su contratación	Informes de necesidad y contratos ejecutados	6 médicos x \$1676 x 12 meses	\$ 140.672,00	Gerencia Hospitalaria
		mantenimiento 6 equipos, estimado por \$20,000		Dirección Asistencial Unidad Administrativa del Talento Humano Gestión Interna Administrativa
Implementar un sistema de gestión de listas de espera	Reportes de implementación y manuales de usuario	No requiere, se desarrollará con el personal existente	\$ -	Dirección Asistencial Gestión Interna de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Establecer, difundir y capacitar protocolos de atención	Documentos de protocolos, registros de capacitación	No requiere, se desarrollará con el personal existente	\$ -	Dirección Asistencial
Implementar un sistema de historia clínica unificada	Reportes de implementación, manuales de usuario	No requiere, se desarrollará con el personal existente	\$ -	Dirección Asistencial Gestión Interna de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Organizar talleres de formación y sensibilización	Listas de asistencia, evaluaciones de los talleres	No requiere, se desarrollará con el personal existente en la infraestructura actualmente disponible	\$ -	Dirección Asistencial Coordinación de Enfermería
Organizar actividades de integración y recreación	Reportes de actividades, encuestas de satisfacción	No requiere, se desarrollará con el personal existente en la infraestructura actualmente disponible	\$ -	Unidad Administrativa del Talento Humano Bienestar Laboral

Elaboración: Edwin Silva Peláez

Fecha: 2024-12-16

Fotografía 1 - Fachada externa del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

Fotografía 2 - Sala de espera del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

Fotografía 3 - Usuarios del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

Fotografía 4 - Usuarios y familiares de estos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, esperando a ser atendidos

Fotografía 5 - Renovación del mobiliario y equipamiento del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez

Encuesta de Satisfacción del Servicio: “RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN”

Evaluación de la calidad de atención y satisfacción del paciente en el servicio de cirugía general del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez.

Estimado Usuario

Con la finalidad de mejorar nuestros servicios, te invitamos a realizar esta breve Encuesta de Satisfacción del Servicio. Tus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas para mejorar los productos y servicios que te proporcionamos.

[Iniciar sesión en Google](#) para guardar lo que llevas hecho. [Más información](#)

* Indica que la pregunta es obligatoria

Género

Responda las siguientes preguntas conforme a su criterio

La presente encuesta tiene como objetivo conocer que tan satisfecho se encuentra usted con los servicios de salud brindados: Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, exámenes de laboratorio o imagen.

La escala de calificación establece que va del 1 al 5, donde:

- **Satisfacción de calidad:** 5 corresponde a *Totalmente satisfecho*, hasta 1 que significa *Nada satisfecho*.
- **Importancia:** 5 corresponde a *Esencial*, hasta 1 que corresponde a *Sin importancia*.

¿Cómo calificaría a los medios (teléfono, página web, ventanilla de atención al usuario, etc.) por los cuales se informó sobre los servicios que brinda el establecimiento de salud? *

IMPORTANCIA	CALIDAD
1. Sin importancia	1. Nada satisfecho
2. Poco importante	2. Poco satisfecho
3. Neutral	3. Neutral
4. Importante	4. Muy satisfecho
5. Esencial	5. Totalmente satisfecho

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
CALIDAD	<input type="radio"/>				

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que le tomó recibir la atención médica desde su llegada al establecimiento de salud? *

IMPORTANCIA	CALIDAD
1. Sin importancia	1. Nada satisfecho
2. Poco importante	2. Poco satisfecho
3. Neutral	3. Neutral
4. Importante	4. Muy satisfecho
5. Esencial	5. Totalmente satisfecho

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
CALIDAD	<input type="radio"/>				

De acuerdo a la pregunta anterior, registre el tiempo (en minutos) *

Tu respuesta _____

¿Cómo calificaría las instalaciones del establecimiento de salud? (limpieza, paredes, techos, pisos, accesos para personas con discapacidad, puertas, escaleras, ascensor, baterías sanitarias, servicios básicos, entre otros) *

IMPORTANCIA	CALIDAD
1. Sin importancia	1. Nada satisfecho
2. Poco importante	2. Poco satisfecho
3. Neutral	3. Neutral
4. Importante	4. Muy satisfecho
5. Esencial	5. Totalmente satisfecho

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
CALIDAD	<input type="radio"/>				

¿Qué tan satisfecho se encuentra con la presencia de señalética (rótulos de direccionamiento y ubicación) del establecimiento de salud? *

IMPORTANCIA	CALIDAD
1. Sin importancia	1. Nada satisfecho
2. Poco importante	2. Poco satisfecho
3. Neutral	3. Neutral
4. Importante	4. Muy satisfecho
5. Esencial	5. Totalmente satisfecho

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
CALIDAD	<input type="radio"/>				

¿Cómo calificaría el estado y disponibilidad del mobiliario del establecimiento de salud como por ejemplo: camillas, sillas, bancas, escritorios, carpas, basureros, dispensadores? *

IMPORTANCIA	CALIDAD
1. Sin importancia	1. Nada satisfecho
2. Poco importante	2. Poco satisfecho
3. Neutral	3. Neutral
4. Importante	4. Muy satisfecho
5. Esencial	5. Totalmente satisfecho

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
CALIDAD	<input type="radio"/>				

¿Cómo calificaría la atención recibida por el profesional de la salud con relación al buen trato, amabilidad, respeto, y la entrega de información clara del estado de salud al usuario? *

IMPORTANCIA	CALIDAD
1. Sin importancia	1. Nada satisfecho
2. Poco importante	2. Poco satisfecho
3. Neutral	3. Neutral
4. Importante	4. Muy satisfecho
5. Esencial	5. Totalmente satisfecho

	1	2	3	4	5
IMPORTANCIA	<input type="radio"/>				
CALIDAD	<input type="radio"/>				

¿Qué tan satisfecho se encuentra con la privacidad con la que le atendió el personal de salud?

CALIDAD
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Neutral
4. Muy satisfecho
5. Totalmente satisfecho

	1	2	3	4	5
CALIDAD	<input type="radio"/>				

¿El profesional que le atendió, se presentó verbalmente con su nombre y apellido y portaba su identificación (carnet institucional) de manera clara y visible? *

- Sí
- No

¿Recomendaría este establecimiento de salud a un familiar o amigo?

- Sí
- No

¿Cómo calificaría al servicio de alimentación durante su estadía hospitalaria?

CALIDAD
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Neutral
4. Muy satisfecho
5. Totalmente satisfecho

1 2 3 4 5

CALIDAD

¿Qué tan satisfecho se encuentra con la calidad de la lencería hospitalaria (sábanas, toallas, almohadas) durante su estadía?

CALIDAD
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Neutral
4. Muy satisfecho
5. Totalmente satisfecho

	1	2	3	4	5
CALIDAD	<input type="radio"/>				

Por favor, déjanos tus comentarios o sugerencias que ayuden a mejorar nuestros servicios

Tu respuesta

Enviar

Página 1 de 1

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Denunciar abuso](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

num	sexo_gen	medios_imp	medios_cal	tiempo_imp	tiempo_cal	tiempo_min	instala_imp	instala_cal	senal_imp	senal_cal	mobil_imp	mobil_cal	trato_imp	trato_cal	privac_cal	identif	recomen	aliment_cal	lencer_cal	
1	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2	
2	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3	
3	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	
4	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2	
5	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4	
6	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
7	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3	
8	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2	
9	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	
10	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	
11	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3	
12	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	
13	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2	
14	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2	
15	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3	
16	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	
17	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2	
18	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4	
19	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3	
20	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3	
21	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2	
22	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	
23	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	
24	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3	
25	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	
26	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2	
27	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2	
28	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3	
29	1	4	4	4	4	10	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	1	4	4	
30	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2	
31	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4	
32	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3	
33	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3	
34	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2	
35	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	
36	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	
37	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3	
38	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	
39	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2	
40	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2	
41	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3	
42	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	
43	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2	
44	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4	
45	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3	
46	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3	
47	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2	
48	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	
49	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	
50	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3	

51	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
52	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
53	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
54	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
55	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
56	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
57	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
58	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
59	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
60	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
61	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
62	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
63	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	2	3	3	0	0	3	3
64	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
65	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
66	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
67	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
68	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
69	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
70	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
71	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
72	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
73	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
74	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
75	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
76	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
77	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
78	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
79	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
80	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
81	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
82	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
83	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
84	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
85	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
86	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
87	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
88	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
89	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
90	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
91	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
92	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
93	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
94	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
95	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
96	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
97	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
98	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
99	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
100	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
101	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3

102	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
103	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
104	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
105	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
106	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
107	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
108	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
109	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
110	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
111	1	4	4	4	4	60	4	4	4	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
112	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
113	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
114	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
115	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
116	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
117	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
118	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
119	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
120	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
121	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
122	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
123	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
124	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
125	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
126	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
127	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
128	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
129	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
130	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
131	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
132	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
133	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
134	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
135	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
136	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
137	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
138	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
139	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
140	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
141	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
142	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
143	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
144	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
145	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
146	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
147	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
148	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
149	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
150	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
151	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
152	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5

153	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
154	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
155	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
156	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
157	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
158	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
159	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
160	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
161	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
162	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
163	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
164	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
165	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
166	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
167	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
168	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
169	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
170	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
171	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
172	1	4	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	1	1	4	4
173	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
174	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
175	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
176	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
177	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
178	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
179	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
180	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
181	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
182	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
183	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
184	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
185	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
186	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
187	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
188	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
189	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
190	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
191	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
192	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
193	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
194	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
195	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
196	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
197	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
198	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
199	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
200	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
201	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
202	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
203	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2

204	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	
205	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	
206	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
207	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
208	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2	
209	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2	
210	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3	
211	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	
212	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2	
213	1	4	5	5	5	30	5	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
214	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
215	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3	
216	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2	
217	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	
218	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	
219	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
220	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	
221	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2	
222	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2	
223	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
224	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
225	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2	
226	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4	
227	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
228	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3	
229	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2	
230	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	
231	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	
232	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3	
233	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	
234	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2	
235	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2	
236	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3	
237	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
238	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2	
239	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4	
240	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
241	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3	
242	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2	
243	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	
244	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	
245	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3	
246	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	
247	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2	
248	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2	
249	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3	
250	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	
251	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2	
252	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4	
253	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3	
254	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3	

255	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
256	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
257	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
258	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
259	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
260	1	1	3	1	2	240	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
261	1	3	2	2	2	120	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
262	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
263	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
264	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
265	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4

num	sexo_gen	medios_imp	medios_cal	tiempo_imp	tiempo_cal	tiempo_min	instala_imp	instala_cal	senal_imp	senal_cal	mobil_imp	mobil_cal	trato_imp	trato_cal	privac_cal	identif	recomen	aliment_cal	lencer_cal
1	1	3	4	2	4	90	3	5	3	5	3	4	3	5	5	1	0	4	4
2	1	3	1	3	2	50	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
3	1	4	3	4	3	60	4	3	3	2	3	2	2	2	2	1	1	3	2
4	2	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	0	0	5	5
5	1	1	3	1	2	30	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
6	1	4	3	4	2	10	4	3	3	3	4	3	4	3	3	1	1	3	3
7	1	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	1	1	5	5
8	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
9	1	5	4	4	3	5	3	2	4	3	4	3	4	3	3	0	0	3	3
10	2	4	5	4	5	30	4	5	4	5	3	5	4	5	5	0	1	5	5
11	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
12	2	3	1	1	1	30	3	2	3	1	1	1	2	2	4	1	1	2	1
13	1	3	5	3	5	60	2	4	2	4	2	4	3	5	5	1	1	5	5
14	1	3	2	2	2	45	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
15	1	3	1	3	1	40	3	1	3	1	3	1	3	2	2	0	0	1	1
16	1	4	5	4	5	60	4	5	3	5	3	5	2	5	5	0	0	5	5
17	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
18	1	1	2	1	1	120	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	4	5	4	5	10	4	5	3	5	4	5	4	5	5	1	1	5	5
20	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
21	2	5	4	5	4	15	5	4	5	4	5	4	5	4	4	1	1	4	4
22	1	5	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	0	0	5	5
23	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	1	1	3	3
24	1	4	4	5	4	30	5	4	5	3	5	2	4	3	3	1	1	3	3
25	2	3	4	1	4	30	3	5	3	4	1	3	2	5	5	1	1	5	4
26	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
27	1	3	1	2	1	45	3	2	3	2	3	1	3	2	2	1	0	1	1
28	1	3	3	3	4	40	3	3	3	3	3	3	3	5	5	1	1	4	4
29	1	4	4	4	4	60	4	4	4	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
30	2	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	2	0	0	2	2
31	1	1	5	1	4	120	2	4	3	5	1	4	1	4	3	1	0	4	4
32	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
33	1	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	1	2	2
34	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
35	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
36	2	4	3	4	3	30	4	3	4	3	3	2	4	3	3	0	1	2	2
37	1	4	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	4	5	5	1	1	5	5
38	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
39	1	3	2	3	2	60	2	1	2	1	2	1	3	2	2	0	0	2	2
40	1	3	4	2	4	90	3	5	3	5	3	4	3	5	5	1	0	4	4
41	1	3	1	3	2	50	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
42	1	4	3	4	3	60	4	3	3	2	3	2	2	2	2	0	0	3	2
43	2	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	1	1	5	5
44	1	1	3	1	2	30	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
45	1	4	3	4	2	10	4	3	3	3	4	3	4	3	3	1	1	3	3
46	1	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	1	1	5	5
47	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
48	1	5	4	4	3	5	3	2	4	3	4	3	4	3	3	1	1	3	3
49	2	4	5	4	5	30	4	5	4	5	3	5	4	5	5	0	1	5	5
50	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4

51	2	3	1	1	1	30	3	2	3	1	1	1	2	2	4	1	1	2	1
52	1	3	5	3	5	60	2	4	2	4	2	4	3	5	5	0	0	5	5
53	1	3	2	2	2	90	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	1	2	2
54	1	3	1	3	1	50	3	1	3	1	3	1	3	2	2	0	0	1	1
55	1	4	5	4	5	60	4	5	3	5	3	5	2	5	5	0	0	5	5
56	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
57	1	1	2	1	1	30	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1
58	1	4	5	4	5	10	4	5	3	5	4	5	4	5	5	1	1	5	5
59	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
60	2	5	4	5	4	15	5	4	5	4	5	4	5	4	4	1	1	4	4
61	1	5	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	0	0	5	5
62	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
63	1	4	4	5	4	30	5	4	5	3	5	2	4	3	3	1	1	3	3
64	2	3	4	1	4	30	3	5	3	4	1	3	2	5	5	1	1	5	4
65	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
66	1	3	1	2	1	45	3	2	3	2	3	1	3	2	2	1	0	1	1
67	1	3	3	3	4	40	3	3	3	3	3	3	3	5	5	0	0	4	4
68	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	1	1	4	3
69	2	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	2	0	0	2	2
70	1	1	5	1	4	90	2	4	3	5	1	4	1	4	3	1	0	4	4
71	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
72	1	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	1	2	2
73	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
74	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
75	2	4	3	4	3	30	4	3	4	3	3	2	4	3	3	0	1	2	2
76	1	4	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	4	5	5	1	1	5	5
77	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
78	1	3	2	3	2	60	2	1	2	1	2	1	3	2	2	1	1	2	2
79	1	3	4	2	4	45	3	5	3	5	3	4	3	5	5	1	0	4	4
80	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
81	1	4	3	4	3	60	4	3	3	2	3	2	2	2	2	0	0	3	2
82	2	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	0	0	5	5
83	1	1	3	1	2	90	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	1	2	2
84	1	4	3	4	2	10	4	3	3	3	4	3	4	3	3	1	1	3	3
85	1	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	1	1	5	5
86	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
87	1	5	4	4	3	5	3	2	4	3	4	3	4	3	3	0	0	3	3
88	2	4	5	4	5	30	4	5	4	5	3	5	4	5	5	1	1	5	5
89	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
90	2	4	3	4	3	30	4	3	4	3	3	2	4	3	3	0	1	2	2
91	1	4	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	4	5	5	1	1	5	5
92	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
93	1	3	2	3	2	60	2	1	2	1	2	1	3	2	2	1	1	2	2
94	1	3	4	2	4	90	3	5	3	5	3	4	3	5	5	1	0	4	4
95	1	3	1	3	2	50	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
96	1	4	3	4	3	60	4	3	3	2	3	2	2	2	2	0	0	3	2
97	2	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	0	0	5	5
98	1	1	3	1	2	120	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	1	2	2
99	1	4	3	4	2	10	4	3	3	3	4	3	4	3	3	1	1	3	3
100	1	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	1	1	5	5
101	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5

102	1	5	4	4	3	5	3	2	4	3	4	3	4	3	3	0	0	3	3
103	2	4	5	4	5	30	4	5	4	5	3	5	4	5	5	1	1	5	5
104	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
105	2	3	1	1	1	30	3	2	3	1	1	1	2	2	4	1	1	2	1
106	1	3	5	3	5	60	2	4	2	4	2	4	3	5	5	0	0	5	5
107	1	3	2	2	2	90	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
108	1	3	1	3	1	50	3	1	3	1	3	1	3	2	2	1	1	1	1
109	1	4	5	4	5	60	4	5	3	5	3	5	2	5	5	0	0	5	5
110	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
111	1	1	2	1	1	120	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1
112	1	4	5	4	5	10	4	5	3	5	4	5	4	5	5	1	1	5	5
113	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
114	2	5	4	5	4	15	5	4	5	4	5	4	5	4	4	1	1	4	4
115	1	5	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	0	0	5	5
116	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
117	1	4	4	5	4	30	5	4	5	3	5	2	4	3	3	1	1	3	3
118	2	3	4	1	4	30	3	5	3	4	1	3	2	5	5	1	1	5	4
119	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
120	1	3	1	2	1	45	3	2	3	2	3	1	3	2	2	1	0	1	1
121	1	3	3	3	3	40	3	3	3	3	3	3	3	5	5	0	0	4	4
122	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
123	2	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	2	1	1	2	2
124	1	1	5	1	4	30	2	4	3	5	1	4	1	4	3	1	0	4	4
125	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
126	1	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	1	2	2
127	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
128	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
129	2	4	3	4	3	30	4	3	4	3	3	2	4	3	3	0	1	2	2
130	1	4	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	4	5	5	1	1	5	5
131	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
132	1	3	2	3	2	60	2	1	2	1	2	1	3	2	2	0	0	2	2
133	1	3	4	2	4	45	3	5	3	5	3	4	3	5	5	1	1	4	4
134	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
135	1	4	3	4	3	60	4	3	3	2	3	2	2	2	2	0	0	3	2
136	2	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	0	0	5	5
137	1	1	3	1	2	30	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
138	1	4	3	4	2	10	4	3	3	3	4	3	4	3	3	1	1	3	3
139	1	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	1	1	5	5
140	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
141	1	5	4	4	4	3	5	3	2	4	3	4	3	3	3	0	0	3	3
142	2	4	5	4	5	30	4	5	4	5	3	5	4	5	5	0	1	5	5
143	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
144	2	3	1	1	1	30	3	2	3	1	1	1	2	2	4	1	1	2	1
145	1	3	5	3	5	60	2	4	2	4	2	4	3	5	5	0	0	5	5
146	1	3	2	2	2	90	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
147	1	3	1	3	1	50	3	1	3	1	3	1	3	2	2	0	0	1	1
148	1	4	5	4	5	60	4	5	3	5	3	5	2	5	5	1	1	5	5
149	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
150	1	1	2	1	1	90	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1
151	1	4	5	4	5	10	4	5	3	5	4	5	4	5	5	1	1	5	5
152	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3

153	2	5	4	5	4	15	5	4	5	4	5	4	5	4	4	1	1	4	4
154	1	5	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	0	0	5	5
155	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
156	1	4	4	5	4	30	5	4	5	3	5	2	4	3	3	1	1	3	3
157	2	3	4	1	4	30	3	5	3	4	1	3	2	5	5	1	1	5	4
158	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1	3	3
159	1	3	1	2	1	90	3	2	3	2	3	1	3	2	2	1	0	1	1
160	1	3	3	3	4	50	3	3	3	3	3	3	3	5	5	0	0	4	4
161	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
162	2	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	2	0	0	2	2
163	1	1	5	1	4	90	2	4	3	5	1	4	1	4	3	1	1	4	4
164	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
165	1	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	1	2	2
166	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
167	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
168	2	4	3	4	3	30	4	3	4	3	3	2	4	3	3	1	1	2	2
169	1	4	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	4	5	5	1	1	5	5
170	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
171	1	3	2	3	2	60	2	1	2	1	2	1	3	2	2	0	0	2	2
172	1	3	4	2	4	45	3	5	3	5	3	4	3	5	5	1	0	4	4
173	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	1	1	2	2
174	1	4	3	4	3	60	4	3	3	2	3	2	2	2	2	0	0	3	2
175	2	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	0	0	5	5
176	1	1	3	1	2	120	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
177	1	4	3	4	2	10	4	3	3	3	4	3	4	3	3	1	1	3	3
178	1	4	5	4	5	10	4	5	3	5	4	5	4	5	5	1	1	5	5
179	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
180	2	5	4	5	4	15	5	4	5	4	5	4	5	4	4	1	1	4	4
181	1	5	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	0	0	5	5
182	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
183	1	4	4	5	4	30	5	4	5	3	5	2	4	3	3	1	1	3	3
184	2	3	4	1	4	30	3	5	3	4	1	3	2	5	5	1	1	5	4
185	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
186	1	3	1	2	1	45	3	2	3	2	3	1	3	2	2	1	0	1	1
187	1	3	3	3	4	40	3	3	3	3	3	3	3	5	5	0	0	4	4
188	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	1	1	4	3
189	2	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	2	0	0	2	2
190	1	1	5	1	4	120	2	4	3	5	1	4	1	4	3	1	0	4	4
191	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
192	1	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	1	2	2
193	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
194	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4
195	2	4	3	4	3	30	4	3	4	3	3	2	4	3	3	0	1	2	2
196	1	4	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	4	5	5	1	1	5	5
197	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
198	1	3	2	3	2	60	2	1	2	1	2	1	3	2	2	1	1	2	2
199	1	3	4	2	4	90	3	5	3	5	3	4	3	5	5	1	0	4	4
200	1	3	1	3	2	50	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
201	1	4	3	4	3	60	4	3	3	2	3	2	2	2	2	0	0	3	2
202	2	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	0	0	5	5
203	1	1	3	1	2	30	1	2	3	3	1	2	1	2	1	1	1	2	2

204	1	4	3	4	2	10	4	3	3	3	4	3	4	3	3	1	1	3	3
205	1	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	1	1	5	5
206	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
207	1	5	4	4	3	5	3	2	4	3	4	3	4	3	3	0	0	3	3
208	2	4	5	4	5	30	4	5	4	5	3	5	4	5	5	1	1	5	5
209	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
210	2	3	1	1	1	30	3	2	3	1	1	1	2	2	4	1	1	2	1
211	1	3	5	3	5	60	2	4	2	4	2	4	3	5	5	0	0	5	5
212	1	3	2	2	2	90	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
213	1	3	1	3	1	50	3	1	3	1	3	1	3	2	2	1	1	1	1
214	1	4	5	4	5	60	4	5	3	5	3	5	2	5	5	0	0	5	5
215	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3
216	1	1	2	1	1	30	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1
217	1	4	5	4	5	10	4	5	3	5	4	5	4	5	5	1	1	5	5
218	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
219	2	5	4	5	4	15	5	4	5	4	5	4	5	4	4	1	1	4	4
220	1	5	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	0	0	5	5
221	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
222	1	4	4	5	4	30	5	4	5	3	5	2	4	3	3	1	1	3	3
223	2	3	4	1	4	30	3	5	3	4	1	3	2	5	5	1	1	5	4
224	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	0	3	3
225	1	3	1	2	1	45	3	2	3	2	3	1	3	2	2	1	0	1	1
226	1	3	3	3	4	40	3	3	3	3	3	3	3	5	5	0	0	4	4
227	1	4	4	4	4	60	4	4	3	3	3	3	2	3	3	0	0	4	3
228	2	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	2	1	1	2	2
229	1	1	5	1	4	90	2	4	3	5	1	4	1	4	3	1	0	4	4
230	1	4	4	4	3	10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
231	1	3	2	3	2	5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	1	2	2
232	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
233	1	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4
234	2	4	3	4	3	30	4	3	4	3	3	2	4	3	3	0	1	2	2
235	1	4	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	4	5	5	1	1	5	5
236	2	3	2	1	2	30	3	3	3	2	1	1	2	3	5	1	1	3	2
237	1	3	2	3	2	60	2	1	2	1	2	1	3	2	2	0	0	2	2
238	1	3	4	2	4	45	3	5	3	5	3	4	3	5	5	1	1	4	4
239	1	3	1	3	2	40	3	1	3	1	3	1	3	3	3	0	0	2	2
240	1	4	3	4	3	60	4	3	3	2	3	2	2	2	2	0	0	3	2
241	2	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	0	0	5	5
242	1	1	3	1	2	90	2	2	3	3	1	2	1	2	1	1	0	2	2
243	1	4	3	4	2	10	4	3	3	3	3	4	3	3	3	1	1	3	3
244	1	3	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	5	1	1	5	5
245	2	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
246	1	5	4	4	3	5	3	2	4	3	4	3	4	3	3	0	0	3	3
247	2	4	5	4	5	30	4	5	4	5	3	5	4	5	5	0	1	5	5
248	1	4	5	5	5	30	5	5	5	4	5	3	4	4	4	1	1	4	4
249	2	3	1	1	1	30	3	2	3	1	1	1	2	2	4	1	1	2	1
250	1	3	5	3	5	60	2	4	2	4	2	4	3	5	5	0	0	5	5
251	1	3	2	2	2	90	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	0	2	2
252	1	3	1	3	1	50	3	1	3	1	3	1	3	2	2	0	0	1	1
253	1	4	5	4	5	60	4	5	3	5	3	5	2	5	5	1	1	5	5
254	2	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3

255	1	1	2	1	1	120	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1
256	1	4	5	4	5	10	4	5	3	5	4	5	4	5	5	1	1	5	5
257	1	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	1	3	3
258	2	5	4	5	4	15	5	4	5	4	5	4	5	4	4	1	1	4	4
259	1	5	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	0	0	5	5
260	2	4	4	4	4	30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	1	3	3
261	1	4	4	5	4	30	5	4	5	3	5	2	4	3	3	1	1	3	3
262	2	3	4	1	4	30	3	5	3	4	1	3	2	5	5	1	1	5	4
263	1	3	3	3	3	60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1	3	3
264	1	3	1	2	1	90	3	2	3	2	3	1	3	2	2	1	0	1	1
265	1	3	3	3	4	50	3	3	3	3	3	3	3	5	5	0	0	4	4